

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Studiengang Logopädie und Psychomotorik 12/15

Bachelorarbeit

Mit Bewegung sprechen –

Mit Sprache bewegen

Eine Übungsmappe

zur Bewegungs- und Sprachförderung

bei Kindern mit Down-Syndrom

Eingereicht von: Kerstin Friedli, Lea Gehrig, Maurine Reifler

Begleitet von: Christina Arn

Datum der Abgabe: 16. Februar 2015

Abstract

Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik entstanden. Sie ist ein Entwicklungsprojekt, in dessen Zentrum das Thema „Down-Syndrom“ steht. Aufgrund des Mangels an Fördermaterial im Bereich Sprache und Bewegung für Kinder mit Down-Syndrom ist das Ziel dieser Arbeit die Entwicklung einer Übungsmappe mit konkreten Spielideen. Dem Theorieteil folgt eine Analyse des Ist-Zustands, die unter anderem zwei Experteninterviews und deren Auswertung umfasst.

Daraus entsteht in einem zweiten Teil eine Sammlung von logopädischen und psychomotorischen Förderspielen, die sich auf sechs Hauptschwerpunkte spezialisieren, nämlich Wortschatz, Mundmotorik, Atmung, taktil-kinästhetische Wahrnehmung, Tonus und basale Stimulation sowie basale Kommunikation. Die Sammlung umfasst 20 Spiele, welche sowohl in der Therapie als auch zu Hause eingesetzt werden können.

Dank

Wir bedanken uns herzlich bei unserer Betreuerin Christina Arn für die wertvolle Unterstützung während dem Arbeitsprozess. Ein weiteres grosses Dankeschön geht an Madeleine Mosimann, Andrea Schneider und Blanche Suter, welche uns ihr grosses Fachwissen im Bezug auf die logopädische und psychomotorische Therapie von Kindern mit Down-Syndrom zur Verfügung gestellt haben. Auch möchten wir uns bei Mireille Audeoud für die aufschlussreiche Methodenberatung bedanken.

Ein weiterer Dank geht an Saskia Buntschu, die uns bei der Gestaltung der Karten unterstützt hat. Zum Schluss möchten wir auch unseren Lektorinnen Helena Müller und Mirjam Müller und allen, die zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen haben herzlich danken.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Einführung ins Thema.....	1
1.2	Fragestellung und Hypothesen	2
1.3	Aufbau des Entwicklungsprojekts	4
1.4	Vorgehensweise	4
2	Theoretische Grundlagen	7
2.1	Das Down-Syndrom	7
2.2	Meilensteine der Entwicklung von Menschen mit Down-Syndrom.....	9
2.3	Therapie vs. Förderung.....	19
2.3.1	Therapie.....	19
2.3.2	Förderung	20
2.3.3	Vergleich von Therapie und Förderung.....	21
3	Ist-Zustands-Analyse	22
3.1	Forschungsfrage	22
3.2	Forschungsmethodik.....	22
3.3	Auswertung der Ergebnisse.....	25
3.4	Auswahl relevanter Förderschwerpunkte/ Theorie	25
3.4.1	Basale Stimulation und Kommunikation.....	25
3.4.2	Tonus.....	26
3.4.3	Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	27
3.4.4	Mundmotorik.....	28
3.4.5	Wortschatz.....	29
3.4.6	Atmung.....	30
4	Entwicklungsteil – Das Förderangebot.....	31
4.1	Schwerpunkte mit Bezug auf die theoretischen Grundlagen.....	31
4.2	Rahmenbedingungen.....	32

4.2.1	Zielgruppe	32
4.2.2	Rolle der Eltern.....	33
4.3	Methodische Überlegungen	34
4.3.1	Herleitung der Kriterien	34
4.3.2	Übersicht der Schwerpunkte und Ziele.....	36
4.4	Entwicklung des Förderangebotes	37
4.4.1	Aufbau der Karten	37
4.4.2	Entwicklung der Karten.....	40
5	Diskussion	60
5.1	Beantwortung der Fragestellung.....	60
5.2	Ausblick	62
	Reflexion des Arbeitsprozesses.....	63
	Literaturverzeichnis	64
	Abbildungsverzeichnis	67
	Tabellenverzeichnis.....	68
	Anhang.....	68

1 Einleitung

Im Folgenden werden die Grundgedanken dieser Bachelorarbeit erläutert und ins Thema eingeführt. In einem nächsten Schritt werden die Fragestellung und die Forschungsfrage präsentiert und der Weg dazu hergeleitet. Weiter geben die Erläuterung des Aufbaus und der Vorgehensweise einen Überblick über die Bachelorarbeit.

1.1 Einführung ins Thema

Im Zentrum dieser Bachelorarbeit sollte etwas Praktisches stehen. Die Verfasserinnen waren sich schnell einig, dass sie etwas entwickeln und am Ende ein Produkt in der Hand halten wollten, welches sowohl für die logopädische wie auch für die psychomotorische Praxis von Nutzen ist. Aufgrund von Erfahrungen aus Vorpraktika war schnell klar, dass eine Behinderung zum Thema dieser Arbeit gewählt werden sollte. Dazu kam, dass die Verfasserinnen später im Bereich der Heilpädagogik arbeiten möchten. Dies beeinflusste die Themenwahl ebenfalls.

Weiter war auch die Aussicht auf die Piratenwoche¹, in der die Autorinnen Erfahrungen sammeln durften, ausschlaggebend für die Entscheidung. Schliesslich stand das Thema fest: Die Arbeit soll sich mit dem Down-Syndrom befassen.

Aufgrund dieser Überlegungen beschlossen die Autorinnen, eine Entwicklungsarbeit zum Thema Down-Syndrom zu verfassen. Als Ziel dieser Bachelorarbeit wurde ein Therapiekonzept mit konkreten Spielideen zur Förderung der Sprache und Bewegung bei Kindern mit Down-Syndrom definiert.

Die Erfahrungen der Piratenwoche haben gezeigt, dass das Material auch für Eltern zugänglich gemacht werden sollte. Somit waren sich die Verfasserinnen einig, dass die Spielideen sowohl von Therapeutinnen wie auch von Eltern genutzt werden sollten.

¹ Die Piratenwoche fand als Zusammenarbeit der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und Insieme 21 statt. Während fünf Tagen stand die Sprach- und Bewegungsförderung im Zentrum. Die Kinder mit Down-Syndrom waren zwischen sechs und acht Jahren alt.

1.2 Fragestellung und Hypothesen

Im Folgenden wird die Fragestellung dieser Bachelorarbeit vorgestellt. Dieser folgen vier Fragen, welche als Leitlinien für die gesamte Arbeit dienen. Anschliessend werden drei Hypothesen aufgestellt, welche zusammen mit der Fragestellung im Schlussteil diskutiert werden.

Fragestellung:

Wodurch können sowohl Therapeuten als auch Eltern in der Förderung der Sprache und Motorik bei Kindern mit Down-Syndrom unterstützt werden?

Leitfragen

1. Was ist das Down-Syndrom, und was sind seine Auswirkungen auf die Entwicklung in den Bereichen Sprache und Bewegung?
2. Was ist Förderung, und wie unterscheidet sie sich von der Therapie?
3. In welchen Bereichen sollen die Schwerpunkte der Förderspiele liegen?
4. Wie muss die Übungsmappe formal und inhaltlich aufgebaut sein?

Aus dieser Fragestellung und den vier Leitfragen ergeben sich folgende Hypothesen:

Hypothese 1

Kinder mit Down-Syndrom zeigen sowohl in der Sprache wie auch in Bewegung Beeinträchtigungen.

Hypothese 2

Das Fördermaterial sollte sich auf die Schwerpunkte Gleichgewicht, taktil-kinästhetische Wahrnehmung, visuomotorische Koordination, Wortschatz, phonologische Bewusstheit und Mundmotorik konzentrieren.

Hypothese 3

Das Übungsmaterial konzentriert sich auf Kinder im Kindergartenalter, also von etwa vier bis sechs Jahren.

Weiter wurde für die Experteninterviews eine Forschungsfrage formuliert.

Forschungsfrage:

In welchen Bereichen der Sprache und Bewegung sehen Therapeuten Schwerpunkte für eine Förderung von Kindern mit Down-Syndrom, und welche Form der Förderung bietet sich dafür am besten an?

1.3 Aufbau des Entwicklungsprojekts

Die vorliegende Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Theorie, Analyse des Ist-Zustands, Entwicklung des Förderangebots und Schluss. Die folgende Grafik zeigt die Kapitel mit den besprochenen Themen auf.

Abbildung 1 Prozessablauf (Friedli, Gehrig und Reifler, 2014)

1.4 Vorgehensweise

Die vorliegende Bachelorarbeit ist eine Entwicklungsarbeit und die Herstellung eines Produktes steht im Mittelpunkt. (vgl. HfH, 2012, S. 23f). Der Ausgangspunkt dieses Forschungsdesigns soll einen „nachgewiesenen Entwicklungsbedarf (Ist-Zustand)“ (HfH, 2012, S. 23) vorweisen. Daher werden vor der Herstellung des Produktes sowohl „Bedarf, wie auch Anforderungen an das Produkt“ (HfH, 2012, S. 23) geprüft. Dies wird einerseits durch die Literaturrecherche, andererseits durch Experteninterviews erreicht. Die Befragungen werden in Form von halbstrukturierten Interviews durchgeführt; das Vorgehen der Interviews wird im Kapitel 3.2 erläutert. Anschliessend

wird das Produkt hergestellt. Auf die Evaluation des fertigen Produktes musste aus Zeitgründen verzichtet werden. Das Erproben der Resultate ist im vorliegenden Rahmen nicht möglich und auch nicht Ziel dieser Arbeit. Diese Entscheidung ist sowohl auf die Methodenberatung bei Frau Dr. phil. Mireille Audeoud, als auch auf die Kolloquien bei der Betreuerin Frau Christina Arn gestützt.

Die vorliegende Arbeit folgt den im Kapitel 1.2 aufgeführten Hypothesen und Leitfragen. Erstere geben der Arbeit eine Struktur und werden im Schlussteil diskutiert. Die Leitfragen dienen als Hilfestellung und werden im Verlauf der Bachelorarbeit beantwortet. Die nachstehende Grafik soll aufzeigen, in welchen Kapiteln diese Leitfragen beantwortet werden.

Abbildung 2 Übersicht über die Leitfragen (Friedli, Gehrig und Reifler, 2014)

Für die Planung der Arbeitsschritte wurde ein Meilensteinplan nach Peipe benutzt. So wurde der Gesamtablauf in Arbeitsschritte, sogenannte Meilensteine, aufgeteilt. Innerhalb dieser Meilensteine wurden Arbeitspakete gebildet, welche von den Autorinnen bearbeitet wurden (vgl. Peipe, 2003).

Für jedes dieser Arbeitspakete wurde sowohl ein Soll- wie auch ein Ist-Termin festgelegt. Der Ist-Termin wird jeweils nach Abschluss des Arbeitspaketes eingetragen (vgl. Peipe, 2003). Daraus entsteht der folgende Meilensteinplan:

Meilenstein	Arbeitspaket	Verantw.	Soll-Termin	Ist-Termin
Theoretische Grundlagen	Literatur zu <u>Down-Syndrom</u> suchen, Text schreiben	Maurine	30.09.14	20.10.14
	Meilensteine der Entwicklung der Kinder mit Down-Syndrom	Lea	30.09.14	5.11.14
	Therapie vs. Förderung	Kerstin	30.09.14	5.11.14
Ist-Zustands-Analyse	<u>Forschungsmethodik</u> Wissen zu Anforderungen der HfH erarbeiten, Aufbau Design und Methodik dieser empirischen Forschung, Verantwortung über Aufbau und Auswertung des Interviews	Lea	15.10.14	5.1.15
	<u>Forschungsfrage</u> Forschungsfrage für die Ist-Zustands-Analyse finden	Alle	30.09.14	10.10.14
	<u>Experteninterview</u> Durchführung und Auswertung der Interviews	Alle	15.10.14	30.11.14
	<u>Auswertung und Beantwortung Frage</u> Ist-Zustands-Analyse auswerten und Forschungsfrage beantworten.	Alle	15.10.14	30.11.14
	<u>Förderschwerpunkte</u> Auswahl relevanter Förderschwerpunkte	Alle	15.10.14	30.11.14
Entwicklungsteil	<u>Leitgedanken</u>	Alle	31.10.14	14.1.15
	<u>Rahmenbedingungen, Zielgruppe, Rolle der Eltern</u>	Maurine	31.10.14	14.1.15
	<u>Entwicklung des Förderangebotes</u>	Alle	31.10.14	14.1.15
	<u>Aufbau des Förderangebotes</u>	Alle	31.10.14	14.1.15
	<u>Druck des Förderangebotes</u>	Alle	5.11.14	21.1.15
Endbearbeitung	<u>Texte fertigstellen</u> Jeder schreibt seine Texte fertig. Alle notwendigen Textteile schreiben.	Alle	30.12.14	31.1.15
	<u>Layout</u> Layout gemäss Vorschriften der HfH fertigstellen.	Alle	10.01.15	31.1.15
	<u>Korrekturlesen</u>	Extern	15.01.15	31.1.15
	<u>Druck</u>	Alle	25.01.15	7.2.15

Abbildung 3 Meilensteinplan (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für die Arbeit aufgeführt. Diese bilden den Ausgangspunkt für die Entwicklungsarbeit.

2.1 Das Down-Syndrom

Die Bezeichnung „Down-Syndrom“ geht auf den englischen Arzt John Langdon Down zurück, der 1866 erstmals die „klassischen“ Symptome des Syndroms beschrieben hat. Damit grenzte er das Down-Syndrom von anderen geistigen Behinderungen ab. Down setzte sich für die Förderung von Menschen mit Down-Syndrom ein und ermöglichte ihnen eine bessere Entwicklung. In Anerkennung seiner Leistung setzte sich der Begriff Down-Syndrom international durch (vgl. Halder, 2011).

Erst 1959 entdeckte Jérôme Lejeune, dass die Ursache für das Down-Syndrom auf eine Chromosomenstörung zurückzuführen ist. Die Chromosomen, oder auch die Erbinformation, findet man im Kern der menschlichen Zellen. In der Regel sind es 46 Chromosomen, die sich zu 23 Paaren zusammenfinden. Beim Down-Syndrom sind es 47 Chromosomen, wobei das 21. Chromosom dreifach vorhanden ist. Daraus lässt sich auch die Bezeichnung „Trisomie 21“ herleiten (vgl. Halder, 2011).

Neben der freien Trisomie 21, bei der das 21. Chromosom dreifach vorkommt, gibt es besondere Formen des Down-Syndroms. Einerseits findet man bei etwa vier Prozent der Menschen mit Down-Syndrom die Translokations-Trisomie 21. Hier schwebt in den Zellen zusätzlich zu den ursprünglichen 46 Chromosomen ein weiterer Abschnitt des 21. Chromosoms frei herum und verbindet sich mit einem anderen Chromosom. Meist sind das die Chromosomen 13, 14, 15 oder 22. Weiter findet man auch die Mosaik-Trisomie 21. Diese ist sehr selten und kommt nur bei etwa zwei bis drei Prozent der Menschen mit Down-Syndrom vor. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass im menschlichen Körper Zellen mit 46 Chromosomen wie auch Zellen mit 47 Chromosomen zu finden sind (vgl. Halder, 2011).

Menschen mit Down-Syndrom weisen einige Besonderheiten auf, welche im Folgenden erläutert werden.

Körperliche Besonderheiten

Menschen mit Down-Syndrom weisen oft einen verhältnismässig kleinen Kopf auf, dessen Hinterkopf leicht abgeflacht ist und dadurch runder aussieht. Zudem ist das Gesicht flacher als gewöhnlich, was auf eine Unterentwicklung der Gesichtsknochen sowie auf eine kleine Nase zurückzuführen ist. Ebenfalls syndromtypisch ist ein grösserer Augenabstand, wobei die Augen nach oben und aussen geneigt sind. Eine Hautfalte verläuft am inneren Augenwinkel und lässt die Augen mandelförmig aussehen. Die Hände sind breit und die Finger kurz. Zudem ist eine durchgehende Furche auf der Handfläche, die „Vierfingerfurche“, zu beobachten. Auch die Füsse sind klein. Hier ist zusätzlich ein grosser Spalt zwischen dem ersten und zweiten Zeh zu beobachten. Diese Spalte wird auch die „Sandalenfurche“ genannt.

Abbildung 4 Vierfingerfurche und Sandalenfurche (Gehrig, 2015)

Kognition

Die kognitive Entwicklung ist bei Menschen mit Down-Syndrom oft verlangsamt. Zudem weicht sie oft auch von der „normalen“ Entwicklung ab. Dadurch entstehen von Fall zu Fall sehr unterschiedliche Entwicklungsniveaus.

Motorik

Die Entwicklung der Motorik ist meist verzögert. Auch die Muskelhypotonie – also die Unterspannung der Muskeln - ist in dieser Hinsicht eine Auffälligkeit. Weiter zeigen sich oft Gleichgewichtsstörungen und Probleme in der Feinmotorik, so zum Beispiel die Kraftdosierung beim Basteln oder Schreiben.

Sprachentwicklung

Auch in der Sprachentwicklung zeigen Menschen mit Down-Syndrom ein sehr unterschiedliches Niveau. Obwohl die rezeptive Sprache, die meist etwa den nonverbalen kognitiven Fertigkeiten entspricht, relativ gut ist, zeigen sich oft Probleme in der Sprachproduktion sowie in der Mundmotorik. Diese sind auf die häufig vorkommende Muskelhypotonie zurückzuführen. Es besteht aber kein direkter Zusammenhang zwischen dem Umfang der Sprachbeherrschung und den sonstigen Fähigkeiten. Sprachentwicklung und Sprechen sind jedoch oft stärker verzögert als andere Entwicklungsbereiche.

Durch das Down-Syndrom können zudem Funktionsbeeinträchtigungen der Sprechorgane verursacht werden. Durch die offene Mundhaltung aufgrund einer allgemeinen Muskelhypotonie, durch eine deutlich erschwerte Nasenatmung und durch eine wesentlich verminderte Atem-Vitalkapazität kommt es häufiger zu Infektionen und Erkältungskrankheiten. Außerdem können Fehlbildungen an Zähnen, Kiefer, Gaumen, Gaumensegel und Zunge die sprechmotorischen Grundlagen erheblich beeinflussen.

Ebenso sind bei Menschen mit Down-Syndrom häufig Stimmstörungen festzustellen: Sie haben in der Regel eine eher heiser klingende und oft undeutliche Stimme.

Im syntaktischen und pragmatischen Bereich sind meist ein verminderter Wortschatz, dysgrammatische Formen und syntaktische Fehler festzustellen. Einfache Sätze können aber meist richtig gebildet werden.

Bei Kindern mit Down-Syndrom ist das Risiko für Stottern deutlich erhöht.

2.2 Meilensteine der Entwicklung von Menschen mit Down-Syndrom

Entwicklung ist „ein Prozess von Wachsen und Lernen“ (Bird & Buckley, 2011, S. 22). Sie „ist abhängig vom angeborenen Potential eines Kindes, seinem Umfeld und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu lernen“ (ebd.).

Im folgenden Abschnitt wird auf die Entwicklung von Kindern mit Down-Syndrom genauer eingegangen. Teils wird auch ein Vergleich zu „normalen“² Kindern hergestellt.

Körperliche Besonderheiten

Laut Wilkens' (2009) Untersuchung – einer Befragung von 700 betroffenen Eltern – zeigen fast 80% der Kinder mit Down-Syndrom „sowohl für das Down-Syndrom typische als auch davon unabhängige zusätzliche gesundheitliche Beeinträchtigungen“ (Wilken, 2009, S. 53). Einige davon „können belastend sein und die Entwicklung erheblich verzögern“ (ebd.).

Die folgende Tabelle zeigt die Bandbreite von betroffenen Organen und Bereichen:

Abbildung 5 Beeinträchtigungen nach Geschlecht unterschieden (Wilken, 2009)

Je nachdem, welches Organ betroffen ist, wirkt sich das anders auf die Gesundheit der Kinder aus. Ist das Herz betroffen, so ist die häufigste Fehlbildung der

² „Wertorientierung auf der Ebene der uneingeschränkten Gleichstellung von behinderten und nicht behinderten Menschen innerhalb einer Gesellschaft; relative Übereinstimmung eines Beurteilungssachverhalts mit einer bestimmten Norm; schliesst Wertung, Beurteilung und Vergleich ein“ (Bloemers und Wisch, 2004, S. 185)

Atrioventrikulärkanal (AV-Kanal)³, aber auch Kammerscheidewand-Defekte⁴, Vorhofscheidewand-Defekte⁵ oder/und ein offener Ductus Botalli⁶ (vgl. Wilken, 2008). Bei den meisten Kindern, welche davon betroffen sind, wird das Problem durch eine Operation gelöst „und sie sind danach wieder in der Lage, ein aktives Leben zu führen“ (Bird & Buckley, 2011, S. 15). Bei herzbetroffenen Kindern ist die Aktivität allgemein und die motorische Belastbarkeit im Spezifischen eingeschränkt, ebenso ist auch die Nahrungsaufnahme behindert. Diese Kinder sind somit weniger lebhaft und verhalten sich dementsprechend stiller (vgl. Wilken, 2009).

Laut einer grösseren amerikanischen Untersuchung haben etwa ein Drittel der Kinder mit Down-Syndrom ständig Hörprobleme, ein Drittel nur manchmal, und nur ein Drittel der Kinder hat keinerlei Gehörprobleme (Miller; Leddy; Leavitt; vgl. Wilken, 2008).

In diesem Zusammenhang wird die visuelle Wahrnehmung als eine Stärke von Kindern mit Down-Syndrom deutlich. Es ist deshalb wichtig, in der Förderung auf die visuelle Wahrnehmung aufzubauen (vgl. Wilken, 2008).

Daneben gibt es Veränderungen am Skelett, die für Menschen mit Down-Syndrom typisch sind. „Durch vermindertes Wachstum und verzögerte Reifung in Verbindung mit vermehrter Bindegewebsnachgiebigkeit sowie herabgesetzter Grundspannung der

³ „Atrioventrikulär bedeutet: zwischen Herzvorhof und Herzkammer gelegen“ (de Gruyter, 1990, S. 149). Eine Fehlbildung des AV-Kanals bedeutet also, dass die Verbindung zwischen den Herzvorhöfen und den Ventrikeln nicht richtig verschlossen ist. Diese Fehlbildung kann im kompletten Fall zum Tod führen (vgl. Witkowski, 2003, S. 160).

⁴ Bei einem Ventrikelseptumdefekt (Kammerscheidewanddefekt) ist die Herzscheidewand zwischen den Ventrikeln - den Kammern - nicht vollständig verschlossen (vgl. Lederhuber, 2005). „Blut aus dem linken Ventrikel fliesst durch den Ventrikelseptumdefekt in den rechten Ventrikel und weiter in die Lungenstrombahn“ (Gahr & Speer, 2013, S. 528). Dies führt zu einer linksventrikulären Volumenbelastung (vgl. Gahr & Speer, 2013).

⁵ Der Atriumseptumdefekt (Vorhofscheidewanddefekt) „führt zu einem Shunt zwischen den Vorhöfen“ (Lederhuber, 2005, S. 70). Bei einem Atriumseptumdefekt ist somit die Herzscheidewand zwischen dem linken und dem rechten Vorhof nicht vollständig verschlossen (vgl. Lederhuber, 2005).

⁶ Der Ductus Botalli (Ductus arteriosus Botalli) ist die fetale Verbindung zwischen der Aorta und der Lungenschlagader „und somit zwischen Körper- und Lungenkreislauf“ (Lederhuber, 2005, S. 76). Bleibt dieser Ductus Botalli offen, so kann immer noch Blut von der Aorta direkt in die Lungenschlagader gelangen und somit die Lunge umgehen. Es kommt unter anderem zu einer erhöhten Volumenbelastung im linken Vorhof und Ventrikel (vgl. Lederhuber, 2005).

Muskulatur und einer Überstreckbarkeit der Gelenke können syndromspezifische Auffälligkeiten entstehen“ (Stolz; Vogel; zitiert nach Wilken, 2008, S. 29). Typisch sind zum Beispiel Hüftgelenkprobleme oder Kniescheibeninstabilität. Häufig besteht auch eine vermehrte Beweglichkeit zwischen den oberen Halswirbeln (vgl. Wilken, 2008).

Da Kinder mit Down-Syndrom, wie oben bereits erwähnt, eine gewisse Hypotonie aufweisen, brauchen sie eine besondere Anstrengung, um eine Bewegung auszuführen; sie ermüden dadurch schnell und haben deshalb eine reduzierte Möglichkeit, selbst aktiv Erfahrungen zu sammeln (vgl. Wilken, 2009).

Durch die Hypotonie ist auch der Mundschluss der betroffenen Kinder ein Problem. Die Lippen können meist zu wenig gespannt werden, der Mund oft nicht genug geschlossen. Da die Lippen nicht angemessen um das Saugelement herum geschlossen werden können, ist zum Beispiel das Saugen erschwert (vgl. Wilken, 2009).

Entwicklung

Das Entwicklungstempo von Menschen mit Down-Syndrom ist verzögert und schwankt deutlich. In den ersten Jahren brauchen sie rund doppelt so lange für die jeweiligen Entwicklungsschritte wie „normale“ Kinder, später etwa dreimal so lange. Dabei verläuft die Entwicklung von Kindern mit Down-Syndrom asynchron. In den ersten Jahren ist ihre motorische Entwicklung langsamer als die kognitive. Nach dem dritten Lebensjahr entwickeln sich die motorischen Kompetenzen rascher als die geistigen Fähigkeiten (Rauh; vgl. Wilken, 2009, S. 54).

Im Durchschnitt können Kinder mit Down-Syndrom mit zehn Monaten sitzen, wobei es eine Streubreite von bis zu 28 Monaten gibt. Mit durchschnittlich zwei Jahren können sie gehen, wobei es hier eine Spannweite von 14 bis 65 Monaten gibt. Einige Kinder können bereits mit 16 oder 18 Monaten sprechen. Erste kleine Sätze bilden einige Kinder bereits mit zwei Jahren, andere beginnen erst mit vier bis sieben Jahren zu sprechen (vgl. Wilken, 2009, S. 55).

Die untenstehende Tabelle von Wilken (2008, S. 35) zeigt diese Entwicklungsschritte im Vergleich zur Entwicklung neurotypischer Kinder. Sie variiert leicht von ihren Aussagen aus dem Jahr 2009:

Tabelle 1 Entwicklungsschritte (Wilken, 2008)

	Down-Syndrom – Streubreite	Durchschnitt	Nicht behindert – Streubreite	Durchschnitt
Sitzen	6 – 8 Monate	10 Monate	5 – 9 Monate	7 Monate
Laufen	12 – 65 Monate	24 Monate	8 – 18 Monate	13 Monate
Sprechen – Wörter	9 – 31 Monate	24 Monate	8 – 14 Monate	12 Monate
Sprechen – Sätze	18 – 96 Monate	36 Monate	14 – 32 Monate	18 Monate

Im Folgenden wird genauer auf die sprachliche, motorische sowie audiovisuelle Entwicklung von Kindern mit Down-Syndrom eingegangen.

Eine aufschlussreiche Aussage betreffend Spracherwerb und Sprachverständnis machen Bird und Buckley (2011):

Erhalten Kinder mit Down-Syndrom zu spät ein intensives Sprachtraining, verlangsamt sich ihr Spracherwerb erheblich. Aber selbst wenn sie intensive Hilfe erhalten, kann es immer noch lange dauern, bis sie ausreichend gut sprechen können. Allerdings können sie häufig früh mit Zeichen zeigen, was sie wollen, bevor sie in der Lage sind, ihre Wünsche auszusprechen. (S. 28)

Eine weitere wichtige Beobachtung stammt vom Sprachtherapeuten Pat Le Prevost. Er beobachtete, was es für Auswirkungen hatte, wenn man Kindern mit Down-Syndrom Zeichen beibrachte. „Er beobachtete, dass eines der untersuchten Kleinkinder einen »tree« (Baum) zeigte, als man das Wort »cheese« (Käse) zu ihm sagte“ (Le Prevost; zitiert aus Bird & Buckley, 2011, S. 29). „Dieses Kind wies keine Hörschwäche auf, wenn man es einem normalen Hörtest unterzog. Es hatte aber Schwierigkeiten ähnlich

klingende Worte auseinander zu halten“ (Bird & Buckley, 2011, S. 29). Wörter zu hören ist eine Aufgabe, die das Ohr betrifft; diese Klänge aber auseinander zu halten, ist eine Aufgabe des auditiven Cortex im Gehirn (vgl. Bird & Buckley, 2011). Nun kann man sich vorstellen, wie schwierig es für solche Kinder ist, die Bedeutungen der Wörter zu lernen, wenn die Wörter alle gleich klingen, aber jedes eine völlig andere Bedeutung hat (ebd.).

Die **motorische Entwicklung** von Kindern mit Down-Syndrom verläuft „deutlich verlangsamt und zeigt Tendenzen zu ungenügender Ausdifferenzierung und Koordination“ (Wilken, 2008, S. 45). Weiter ist sie unter anderem geprägt durch die niedrige Muskelspannung und die lockeren Bänder. Dadurch ist es den Kindern möglich, ungewöhnliche Haltungen einzunehmen, welche sich ungünstig auf die motorische Entwicklung auswirken können. Zur Unterstützung dafür wird heute die Physiotherapie besucht (vgl. Wilken, 2009).

Durch die Gestaltung von alltagsintegrierten Hilfen und die Schaffung von günstigen Bedingungen werden Reifungs- und Lernprozesse positiv unterstützt. Das Ziel der Förderung ist die Qualität und die Koordination der Bewegung und nicht eine Beschleunigung der motorischen Entwicklung.

Für das Erlernen motorischer Fähigkeiten brauchen Kinder mit Down-Syndrom mehr Zeit und Übung als „normale“ Gleichaltrige (vgl. Wilke, 2009). „Das sehr häufige Wiederholen von Bewegungen und Übergängen ist für sie eine unabdingbare Voraussetzung, um bestimmte Fähigkeiten sicher zu beherrschen“ (Kienzkle-Müller; zitiert nach Wilke, 2009, S. 57), denn „aus sich zufällig ergebenden Lernsituationen ist es ihnen nur bedingt möglich, einen effektiven Lerngewinn zu ziehen“ (Wilke, 2008, S. 46). Damit hängt auch „die begrenzte Entwicklung des Audio-Kurzzeitgedächtnisses“ zusammen (Bird & Buckley, 2011, S. 34). Mit Audio-Kurzzeitgedächtnis ist der Teil des Gedächtnisses gemeint, „der dazu genutzt wird, gesprochene Informationen so lange zu speichern, bis sie verarbeitet werden können. Dieser Speicher wird genutzt, wenn man Gesprochenem zuhört, während man es vorbereitet“ (Bird & Buckley, 2011, S. 34-35).

Die Arme und Beine von Kindern mit Down-Syndrom sind im Verhältnis zum Körper oft etwas kürzer als bei „normalen“ Kindern. So stützen sie im Sitzen gerne die Hände auf den Beinen ab, wodurch sie ihre Stabilität verbessern. Beidhändige Spielmöglichkeiten werden dadurch jedoch stark eingeschränkt, da beide Hände – oder mindestens eine -

zum Stützen gebraucht werden (vgl. Wilken, 2009, S. 57). Oft sitzen sie auch im Schneidersitz. Dadurch vergrössern sie die Sitzfläche, was sich wiederum positiv auf die Stabilität auswirkt (vgl. Wilken, 2009, S. 58). Ihre Füsse sind stark nach innen geknickt. Es lohnt sich, hier Einlagen zu benützen (ebd.).

Die Entwicklung des Greifens und der Feinmotorik ist ebenfalls verzögert. Kinder mit Down-Syndrom haben Mühe, „isoliert Gelerntes auf andere Situationen in ihrem Alltag zu übertragen“ (Wilken, 2009, S. 59). Auch treten Reaktionen auf eine Handlung verspätet auf. Sie lächeln, lautieren oder strampeln meist mit einer zeitlichen Verzögerung (vgl. Wilken, 2009).

Im Bereich der **sprachlichen Entwicklung** ist im Kindergarten- und Vorschulalter eine auffällig breite Streuung zu beobachten. Einige Kinder benützen Einwortsätze, manche haben erst gerade zu sprechen begonnen, und andere sprechen noch gar nicht, können sich aber vielleicht mit Gebärden ziemlich gut verständigen (vgl. Wilken, 2009).

Das Spiel ist in diesem Alter eher funktionsorientiert und weniger konstruktiv. So räumen diese Kinder gerne aus, schütteln Dinge oder werfen sie weg. Ein Rollenspiel oder „so-tun-als-ob“ entsteht selten (ebd.). Kinder mit Down-Syndrom haben – wegen der bereits erwähnten Hypotonie - eher wenig Ausdauer und wechseln daher die Aktivität häufig (vgl. Wilken, 2009).

Die Frustrationstoleranz ist bei diesen Kindern ebenfalls herabgesetzt. Sie können bei wiederholten Misserfolgen eine Verhaltensverweigerung aufbauen. In ihrer Wahrnehmungsfähigkeit sind sie erheblich beeinträchtigt, was dazu führt, dass sie oft verzögert reagieren (vgl. Wilken, 2009). Sie brauchen fürs „Spielen“ oft „eine differenzierte Unterstützung, um neue Spiele und die entsprechenden motorischen und kognitiven Grundfertigkeiten zu erlernen, um ihre allgemeinen und entwicklungsgemässen Fähigkeiten zu fördern“ (Wilken, 2009, S. 67).

Treten Schwierigkeiten auf, so geben sie oft frühzeitig auf oder weichen aus (vgl. Wilken, 2009). „Bei konkreten Forderungen verweigern sie diese oftmals, um mögliche Misserfolge zu vermeiden“ (Wilken, 2009, S. 67). Obwohl Kinder mit Down-Syndrom meistens freundlich und kontaktfreudig sind, können sie auch eine grosse Hartnäckigkeit an den Tag legen und sich „bockig“ verhalten (vgl. Wilken, 2008). Diese Bockigkeit sieht Wishart (vgl. Wilken, 2008) als eine Strategie, „um mögliche Überforderungen oder Misserfolge zu vermeiden“ (Wishart; zitiert nach Wilken, 2008, S. 42). Verweigern sie eine Aufgabe oder stellt sich ihnen eine Schwierigkeit, so versuchen

sie manchmal, ihre Bezugsperson von der eigentlichen Aufgabe abzulenken, indem sie eine direkte soziale Zuwendung zeigen, zum Beispiel Küsschen geben oder Lächeln. Diese Strategie kann spontanes Lernen und neue Erfahrungen erheblich einschränken. Deshalb sind eine einfühlsame Ermutigung und Hilfestellungen nützlich und notwendig (vgl. Wilken, 2009).

Kinder mit Down-Syndrom haben ein reduziertes Verhältnis für Verbote. Oft verstehen sie Begründungen nicht oder können sie sich nicht merken, und es fällt ihnen schwer, Konsequenzen auf ihr eigenes Verhalten zu beziehen. Deshalb zeigen sie oft massiven Protest gegen allfällige Strafmassnahmen (vgl. Wilken, 2009).

Menschen mit Down-Syndrom zeigen auch „eine mittlere bis leichtere Form der geistigen Behinderung, einige weisen eine Lernbehinderung auf, die in seltenen Fällen bis an die Grenze zur Normalbegabung reicht, und nur wenige gelten als schwer geistig behindert“ (Wilken, 2008, S. 38-39).

Die Intelligenz entwickelt sich aber „nach den gleichen Gesetzmässigkeiten wie bei nicht behinderten Menschen“ (Wilken, 2008, S. 39). Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom durchschreiten die Entwicklungsabschnitte einfach zeitverzögernd und verweilen jeweils länger in einem Abschnitt als Kinder es tun, die keine Beeinträchtigung aufweisen (vgl. Wilken, 2008).

Nach Piagets Konzeption der Intelligenzentwicklung durchschreiten Kinder als erste die senso-motorische Stufe (ebd.). In dieser Stufe „erwerben sie Leistungen wie Raumerfassung, Imitation, Kausalität, Mittel-Zweck-Relationen und Objektpermanenz“ (Rauh; zitiert nach Wilken, 2008, S. 39).

Als nächste Stufe durchschreiten sie die symbolisch-vorbegriffliche Stufe und dann die anschaulich-voroperationale Stufe (vgl. Wilken, 2008). „Das abstrakt logische Denken wird von Menschen mit Down-Syndrom selten erreicht“ (Wilken, 2008, S. 40).

Im **Kindergartenalter** bekommt die Motorik eine neue Perspektive. „Die syndromspezifische Hypotonie und Bandlaxität⁷ führt nicht nur zu einer Verzögerung, sondern zu einer abweichenden motorischen Entwicklung und bewirkt typische Haltungs- und Bewegungsmuster“ (Wilken, 2009, S. 70). Eine spezifische Schwierigkeit haben die Kinder „bei der Rotation, beim Gleichgewicht und bei der dissoziierten Bewegung“ (Haveman; zitiert nach Wilken, 2009, S. 70). Im Kindergartenalter haben

⁷ „Laxität ist ein Mass für die Bandlockerung bzw. -festigung ...“ (Wülker & Kluba, 2005, S. 341).

Kinder mit Down-Syndrom oft Schwierigkeiten mit beidhändigen Tätigkeiten, weil meistens noch keine deutliche Lateralität vorherrscht (vgl. Wilken, 2009).

Das Kindergartenalter bedeutet auch zunehmende Selbstständigkeit. Die Kinder beginnen, sich von der Mutter abzulösen (vgl. Wilken, 2009). „Sie müssen lernen, sich räumlich und zeitlich zu orientieren, sich in die Gruppe einzufügen und sich zu verständigen“ (Wilken, 2009, S. 77).

Das beiläufige und unstrukturierte Lernen bereitet vielen Kindern mit Down-Syndrom grosse Schwierigkeiten (vgl. Wilken, 2009). Deshalb sind einzelne, überschaubare Lernschritte notwendig. Um zum Beispiel das selbständige An- und Ausziehen zu fördern, sollte darauf geachtet werden, dass einfache Kleidungsstücke verwendet werden. Ein T-Shirt ist zum Beispiel einfacher anzuziehen als ein Hemd (ebd.). Die Mithilfe im Haushalt fördert die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein (vgl. Wilken, 2009). „Durch die Einbindung in natürliche Aufgaben innerhalb der Familie entwickelt das Kind wichtige soziale Kompetenzen und kann sich zunehmend auch in ausserfamiliären Situationen, wie etwa auf dem Spielplatz, in der Sportgruppe oder im Restaurant, angemessen verhalten“ (Wilken, 2009, S. 78).

Im **Schulalter** trägt die Hypotonie zu schnellerer Ermüdbarkeit bei, wodurch Konzentration und Genauigkeit rascher nachlassen (vgl. Wilken, 2009). Auch hat sie eine Auswirkung auf die Sitzhaltung. Durch die Hypotonie haben die Kinder beim Sitzen oft einen runden Rücken und den Kopf extrem nahe bei der Tischoberfläche (vgl. Wilken, 2009).

Sie haben oft Mühe das Gleichgewicht zu halten und zu balancieren (vgl. Wilken, 2009). Dies kann aber gut beim Treppensteigen oder Abwärtsgehen geübt werden. Sie bewegen sich in einem schwerfälligen, breitbeinigen Gang vorwärts (ebd.).

Feinmotorisch haben diese Kinder aufgrund der Hypotonie und syndromtypischer Veränderung der Hand die Entwicklung der Händigkeit verzögert. So haben sie zu Schulbeginn oft noch keine eindeutige Handdominanz entwickelt. Auch der Pinzettengriff fällt ihnen noch schwer, wodurch sie im Malen und Schreiben beeinträchtigt sind (vgl. Wilken, 2009).

Die Selbstständigkeitsentwicklung im Schulalter ist ebenfalls fortgeschritten. Die Kinder zeigen ein gutes Sozialverhalten und eine gewisse Autonomie. Sie spielen in kleinen

Gruppen und lassen sich für absehbare Aufgaben gut motivieren. Sie können meist selbständig essen und trinken, nur beim Schneiden und Einschenken brauchen sie noch Unterstützung. Das selbständige An- und Ausziehen funktioniert, jedoch noch langsam, und meistens ist eine Unterstützung in der Reihenfolge der Kleidungsstücke noch notwendig (vgl. Wilken, 2009).

Handlungsfolgen und situationsbezogene Reihenfolgen können sie sich relativ gut merken, und sie können Alltagspflichten übernehmen (vgl. Wilken, 2009).

Das **Hören und Sehen** ist bei Kindern oder Menschen mit Down-Syndrom ebenfalls ein Thema. „30-50% leiden zeitweise aufgrund von Infektionen unter unterschiedlich stark ausgeprägten Einschränkungen des Gehörs“ (Wilken, 2009, S. 86). Somit ist für sie eine Unterscheidung von ähnlich klingenden Wörtern schwer.

50% der Kinder mit Down-Syndrom benötigen eine Brille. Manchmal sind die Probleme beim visuellen Fixieren, manchmal beim räumlichen Sehen, oder die optische Trennung von Vor- und Hintergrund ist erschwert (vgl. Wilken, 2009).

Die Weiterverarbeitung der aufgenommenen Sinneseindrücke im Gehirn ist beeinträchtigt. Die Wahrnehmung bleibt oft diffus. Gleichzeitige Reize können verwirren. Menschen mit Down-Syndrom können deshalb Mühe haben, sich zu konzentrieren, da sie sich manchmal auf einen „unwichtigen“ Reiz fokussieren (vgl. Wilken, 2009). Dies hängt auch damit zusammen, dass bei Menschen mit Down-Syndrom Veränderungen bei der Strukturbildung des Gehirns vorliegen. Diese erschweren eine informationsverdichtende Auswahl und die Verarbeitung von Wahrnehmungen und beeinträchtigen zusätzlich das Kurzzeitgedächtnis (vgl. Wilken, 2008).

Somit könnte man sagen, dass Menschen mit Down-Syndrom „zusätzlich zu den häufigen Sinnesbeeinträchtigungen im Sehen, Hören und in der Motorik“ (Wilken, 2008, S. 41) eine „allgemeine Wahrnehmungsschwäche im visuellen, auditiven, taktilen und kinästhetischen Bereich“ (ebd.) haben, welche sich auf die Entwicklung und das Lernen auswirken kann (vgl. Wilken, 2008).

2.3 Therapie vs. Förderung

In diesem Abschnitt wird zum Einen der Begriff und die Definition von „Therapie“ erläutert und zum Andern jene von „Förderung“. Im Anschluss werden diese beiden Teilgebiete einander gegenübergestellt und Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet.

2.3.1 Therapie

Der Begriff Therapie wird sehr vielfältig umschrieben oder definiert, wobei es keine einheitliche Definition gibt. Einige Varianten werden im folgenden Text erläutert.

Ein Begriff, der immer wieder mit „Therapie“ in Zusammenhang gebracht wird, ist „Heilung“. So definiert der Brockhaus in drei Büchern (2004) unter anderem Therapie als eine Methode, die die Heilkraft des Körpers unterstützt (vgl. Brockhaus in drei Büchern). Im Duden (2000) wird Therapie sogar als „Heilbehandlung“ (S. 963) übersetzt. Auch Kobi (2005) sieht in der Therapie „die weitreichende Bedeutung von «heilen» bis hin zu «(Gott) dienen»“ (S. 11) und definiert sie auch als „Heilpraxis“ (S. 20). Buchka (2005) sieht die Therapie als eine Handlungsaufgabe im Bereich der heilerzieherischen Alltagsarbeit.

Eine weitere Definition geht in den Bereich der Medizin über. So wird Therapie oft in Verbindung mit Krankheit gebracht. Der Brockhaus in drei Büchern (2004) definiert Therapie als „Behandlung von Krankheiten“ (S. 564-565). Buchka (2005) sieht für eine Therapie immer irgendeine Krankheit als eine Ausgangslage. Auch die DockCheck Medical Services GmbH (2014) definiert Therapie medizinisch als „Behandlung einer Krankheit“. Sie jedoch unterteilt in eine Therapie, die die Krankheitsursache beseitigt und in eine, die die Symptome beseitigt (vgl. DockCheck Medical Services GmbH, 2014).

Andere bringen mit Therapie eine Zieldefinition oder Ziele, die verfolgt werden, in Verbindung. So zum Beispiel Arn (2014): „Während einer Therapie werden also bestimmte Ziele definiert, die während einer gewissen Zeitspanne zu erreichen sind. Diese Ziele werden immer wieder angepasst und auf die Bedürfnisse des Klienten abgestimmt.“

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Begriff „Therapie“ viele Aspekte beinhaltet. Grob gesagt umfassen diese zwei Teilgebiete: Das Beheben von problematischen

Zuständen wie Krankheiten oder Abweichungen von der Norm sowie die Erarbeitung wünschenswerter Resultate wie Selbständigkeit.

2.3.2 Förderung

Der Brockhaus in drei Büchern (2004) nennt zu diesem Stichwort nur Förderschulen oder Förderstufen und verweist auf die Sonderschule. Diese definiert er als

eigenständige Unterrichts- und Erziehungseinrichtungen für schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die aufgrund unterschiedlicher, auch mehrfacher Behinderung in allg. Schulen nicht die notwendigen Hilfestellungen erhalten und am Unterricht nicht mit dem unter anderen Bedingungen möglichen Erfolg teilnehmen können. Sonderschullehrer absolvieren entweder nach der allgemeinen Ausbildung ein Zusatzstudium oder auf direktem Wege ein achtsemestriges Studium. (S. 421)

Buchka (2005) verweist auf Kluge (1995): „Das Grundwort „fördern“ heisst etymologisch betrachtet „vorwärts bringen“ und in der sprachverwandtschaftlichen Form des „befördern“ soviel wie „voranbringen, helfen, transportieren““ (Kluge; zitiert nach Buchka, 2005, S. 64). Im heutigen Sprachgebrauch kann Fördern „auch Unterstützung bedeuten ... oder Entwicklung meinen ...“ (Buchka, 2005, S. 64).

„Im heilpädagogischen Raum ist der Begriff und sind die Aufgaben der Förderung ... «zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher» im Jahre 1973 zuerst umrissen worden“ (ebd.). Diese Förderung im heilpädagogischen Raum hat zum Ziel, „die Behinderten und die von Behinderung bedrohten Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu fördern, ihnen abgestuft in den normalen Einrichtungen einen Platz einzuräumen und ihnen so als vollberechtigten Mitgliedern unserer Gesellschaft zu begegnen“ (Deutscher Bildungsrat; zitiert nach Buchka, 2005, S. 64). „Wir selbst sehen Förderung als Teilkonzept der Heilerziehung an; zugleich hat Förderung auch die Funktion, erzieherische, therapeutische, pflegerische und beraterische Methoden und Mittel zu integrieren“ (Buchka, 2005, S. 65).

Arn (2014) definiert Förderung folgendermassen:

Förderung hat nicht ein bestimmtes Ziel. Jede Situation kann zur Förderung genutzt werden. Es werden zwar Techniken aus der Therapie verwendet, diese werden aber breiter gestreut und so werden auch Personen gefördert, die nicht explizit eine Therapie nötig hätten. Förderung kann zum Beispiel in einer Kindergartenklasse gemacht werden. Dort werden Spiele oder Übungen aus der Logopädie oder Psychomotorik mit allen Kindern durchgeführt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass unter Förderung mehr oder weniger dasselbe verstanden wird: Eine Unterstützung, die die Betroffenen vorwärts bringen oder voranbringen soll. Dazu gehören Methoden der Erziehung, der Therapie, der Pflege und der Beratung (vgl. Buchka, 2005).

2.3.3 Vergleich von Therapie und Förderung

Therapie wird noch ziemlich stark in der Medizin verankert. Förderung wird im Gegensatz hauptsächlich mit Schule und Heilpädagogik in Verbindung gebracht. Förderung betrifft im Gegensatz zur Therapie alle Personen. Es können auch Personen gefördert werden, die nicht explizit einen Förderbedarf oder eine Diagnose einer Beeinträchtigung aufweisen. Förderung verfolgt dementsprechend auch nicht konkret *ein* Ziel. Sie hat zwar das Ziel eine Verbesserung hervorzurufen, jedoch wird, anders als in der Therapie, nicht für jede Stunde ein Ziel formuliert, auf das hingearbeitet wird. In der Förderung ist das Spektrum der Personen, die angesprochen werden und der „Dinge“, die gefördert werden viel breiter und viel offener als in einer Therapie.

Förderung beginnt auch schon viel früher als Therapie. Therapie basiert auf einer Diagnose, für Förderung braucht es keine Diagnose. Förderung versucht auch zu verhindern, dass eine Diagnose überhaupt erst nötig wird.

3 Ist-Zustands-Analyse

Die Ist-Zustands-Analyse beinhaltet zum Einen die Forschungsfrage, durch die der Ist-Zustand festgestellt wird. Zum andern beinhaltet sie auch die Forschungsmethode, also die Experteninterviews, durch welche die Forschungsfrage beantwortet werden sollte.

In diesem Kapitel wird in Erfahrung gebracht, in welchen Bereichen der Sprache und Bewegung Kinder mit Down-Syndrom am meisten Mühe haben und wo dem entsprechend am meisten Förderpotential vorhanden ist. Weiter wird auf diese einzelnen Förderschwerpunkte genauer eingegangen.

3.1 Forschungsfrage

Anhand der Forschungsfrage soll der Ist-Zustand erforscht werden. Zunächst wurden aufgrund der Literaturrecherche wurden Schwerpunkte gesetzt. Die Forschungsfrage diente dazu, diese Schwerpunkte zu überprüfen und allenfalls anzupassen oder abzuändern.

Forschungsfrage

In welchen Bereichen der Sprache und Bewegung sehen die Therapeuten Schwerpunkte für eine Förderung von Kindern mit Down-Syndrom, und welche Form der Förderung bietet sich dafür am besten an?

3.2 Forschungsmethodik

Für die Beantwortung der Forschungsfrage wurde ein halbstrukturiertes Interview geführt. Die Verfasserinnen haben sich für diese Forschungsmethodik entschieden, weil ein Interview eine persönlichere Form der Befragung ist als ein Fragebogen. Dabei kann auf die Aussagen der Expertinnen eingegangen und bei Bedarf weiter nachgefragt werden. Aus diesem Grund wurde auf ein strukturiertes interview verzichtet. Die Form des halbstrukturierten Interviews lässt Freiraum für weitere Ausführungen und Fragen. Der erstellte Fragebogen, der als Leitlinie für das Interview diente, wurde vorgängig an die Expertinnen verschickt. So konnten sich diese vorbereiten.

Das halbstrukturierte Interview wurde einmal als Gruppeninterview mit zwei Psychomotoriktherapeutinnen und einmal als Einzelinterview mit einer Logopädin durchgeführt.

Durch den Austausch zwischen den Expertinnen und die gegenseitige Inspiration entstanden neue Ideen. Auch die gemeinsame Diskussion war für die Verfasserinnen sehr aufschlussreich.

Weiter war es wichtig, einerseits die Ausgangslage zu definieren: Was wird in Therapien bereits umgesetzt, in welchen Bereichen sehen die Expertinnen noch Bedarf nach weiteren Übungsideen? Ausserdem konnte durch die Interviews ein Bild der verschiedenen Therapien für Kinder mit Down-Syndrom vermittelt werden: Wie sind solche Therapiestunden aufgebaut, was ist wichtig zu beachten und wo sehen die Therapeutinnen Entwicklungspotential? Andererseits sollten jedoch auch die Anforderungen an die Karten und Übungen in der Übungsmappe geklärt werden.

Beide Interviews wurden aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal angehört und protokolliert. Mittels einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse wurden die Schwerpunkte aufgearbeitet. Aus dieser Auswertung ergaben sich verschiedene Schwerpunkte für Bereiche, in denen Förderbedarf besteht, sowie Anforderungen an das Material, damit dieses optimal eingesetzt werden kann.

- Schwerpunkte
- Anforderungen an das Material

Die folgenden Aussagen sind für die jeweilige Kategorie den Protokollen der Interviews zu entnehmen. Sie wurden stichwortartig festgehalten. Für die Expertinnen wurden folgende Abkürzungen verwendet: M = Madeleine Mosimann, SCH = Andrea Schneider, S = Blanche Suter

Schwerpunkte

<i>Zeile</i>	<i>Expertin</i>	<i>Aussage</i>
2	SCH	<ul style="list-style-type: none">- die Sprachentwicklung- das Sprachverständnis- Hypotonie

4	SCH	<ul style="list-style-type: none"> - Sprachentwicklung - Hypotonie - Sensorik – Sensomotorik
6	SCH	<ul style="list-style-type: none"> - Basale Kommunikation statt Mundmotorik - Phonologische Bewusstheit weniger - Wortschatz themenspezifisch - Atmung ein sehr wichtiges Thema – Nasen- und Mundatmung
2	M/S	<ul style="list-style-type: none"> - Tiefer Tonus - Kraftdosierung
4	M/S	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung – Eigenwahrnehmung und Wahrnehmung von Anderen - Berührung und Massage - Kennenlernen des eigenen Körpers - Tonus – Stossen, Ziehen, Trampolin - Basale Stimulation
6	M/S	<ul style="list-style-type: none"> - Gleichgewicht nicht als Hauptziel
10	M/S	<ul style="list-style-type: none"> - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung sehr wichtig
12	M/S	<ul style="list-style-type: none"> - Visuomotorik weniger relevant, da bereits viel zu komplex - Eher basale Stimulation

Anforderungen ans Material

<i>Zeile</i>	<i>Expertin</i>	<i>Aussage</i>
6	SCH	<ul style="list-style-type: none"> - Verbindung von Logopädie und Psychomotorik
8	SCH	<ul style="list-style-type: none"> - Übungen visualisieren – Piktos, Fotos, Bilder etc. - Zielgruppe klar definieren
18	M/S	<ul style="list-style-type: none"> - Karten gute Idee - Bilder sind sehr wichtig

3.3 Auswertung der Ergebnisse

In den zwei Experteninterviews hat sich gezeigt, dass die Auswahl von sechs spezifischen Förderschwerpunkten in den Bereichen Bewegung und Sprache schwierig ist. Es zeigen sich oft ähnliche Schwerpunkte in den Therapien, diese lassen sich jedoch nicht auf alle Kinder mit Down-Syndrom anwenden. Schliesslich wurden sechs Schwerpunkte ausgewählt, auf die speziell Wert gelegt wird. Da die anderen wichtigen Aspekte aber nicht ausgelassen werden sollen, einigten sich die Verfasserinnen darauf, zu jeder Spiel-/Übungsidee den Haupt- sowie die zusätzlichen Schwerpunkte anzugeben. So schränken sie ihre Arbeit nicht auf Förderangebote von speziellen Schwerpunkten ein, sondern decken ein breiteres Angebot an Förderung ab.

Die Auswertung der Interviews ergab, dass eine Verbindung von Logopädie und Psychomotorik sehr wichtig ist. Daher wurde beschlossen, die Bereiche Sprache und Bewegung nicht voneinander zu trennen, sondern zu verbinden. So wurde kein Spiel entwickelt, das alle sechs Schwerpunkte abdeckt. Vielmehr steht bei jeder Übung ein Schwerpunkt im Fokus, welcher speziell gefördert wird. Zusätzlich sind weitere Förderschwerpunkte aufgeführt.

3.4 Auswahl relevanter Förderschwerpunkte/ Theorie

Wie in Kapitel 3.3 erwähnt, hat die Auswertung der Experteninterviews sechs Förderschwerpunkte ergeben. Diese werden in dieser Arbeit speziell berücksichtigt und daher in diesem Kapitel erläutert. Dies soll der Verständlichkeit dienen und aufzeigen, was unter den einzelnen Begriffen verstanden wird. Weiter werden die Begriffe zum Thema Down-Syndrom genauer erklärt.

3.4.1 Basale Stimulation und Kommunikation

Der Grundgedanke der **basalen Stimulation** ist, durch Berührungen den Menschen mit Behinderung zu erreichen. Die Berührung ist eine elementare Form der Kommunikation und führt zugleich zu einer Wahrnehmung. Berührungseignisse sind in der basalen Stimulation stets der Entwicklung des Betroffenen angemessen (vgl. Niehoff, 2011). „Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch seine eigene, in sich logische Entwicklung

durchläuft, dass es aber möglich ist, ihm in der Ausdifferenzierung Hilfestellung zu geben“ (Niehoff, 2011, S. 23).

Unter Stimulation versteht man Reize, welche als gezielte Anregungen in Anzahl, Art, Dauer und Rhythmus angeboten werden. Manchmal werden diese auch lokalisiert und es können gezielte Bewegungen als kommunikative Antwort erkannt werden. Diese Reizangebote können ermutigen, selbst aktiv zu werden und auf einfachste Art sich zu beschäftigen (vgl. Niehoff, 2011).

Basal bedeutet, dass die Berührungen und Reize einfachster Art sind. Sie fordern keine Vorkenntnisse oder Erfahrung um sie aufzunehmen und werden auf ein Mindestmass an innerer Differenzierung reduziert (vgl. Niehoff, 2011).

Die **basale Kommunikation** ist ein körpernahes, respektive ein körperberührendes Geschehen. Mit dieser Form der Kommunikation versucht man, dem Gegenüber voraussetzungslos zu begegnen. Durch die basale Kommunikation schafft man Situationen der körperlichen Begegnung, welche oft einen Ansatzpunkt zu einer darauf aufbauenden Förderung anbieten. Diese Form der Kommunikation sucht nach möglichst einfachen Ausdrucksmitteln, wie sie der Atemrhythmus und Berührungen mit dem Körper oder den Händen „mitteilen“ können. Ziel der basalen Kommunikation ist, eine Situation eines wechselseitigen Austausches auf einer vorsprachlichen und emotionalen Ebene zu erstellen. Ebenfalls gehört das Erspüren der Stimmungslage des Betroffenen, seiner Bedürfnisse und seiner Wünsche dazu. Durch die basale Kommunikation kann man Angst, Unverständnis, Spannung und Panik abbauen. Beziehungen und neue Erfahrungen, bezogen auf die soziale und dingliche Welt des Betroffenen, werden geöffnet (vgl. Tietze-Fritz, 2011).

3.4.2 Tonus

Der Muskeltonus wird durch eine Teilspannung der Muskeln erzeugt. Diese entsteht, da einige Muskelfasern eines Muskels kontrahiert, also angespannt sind, während andere entspannt sind (vgl. Huch & Jürgens, 2007). „Durch diese Kontraktion wird der Muskel angespannt, jedoch nicht genügend, um eine Bewegung zu erzeugen“ (Huch & Jürgens,

2007, S. 99). Der Muskeltonus ermöglicht dadurch unter anderem eine aufrechte Haltung (vgl. Huch & Jürgens, 2007).

Abweichend vom normalen Tonus gibt es auch Muskelhypotonien. Darunter versteht man eine Unterspannung der Muskeln, die Muskelspannung ist also zu niedrig. Die Muskulatur wirkt kraftlos und bleibt weich. Die Bewegungsabläufe werden durch die weiche Muskulatur erschwert und verlangsamt. Dadurch bewegen sich die Kinder „tapsig“ (vgl. von Loh, 2003).

Die weichen Muskeln vermindern zudem die Tast- und Fühlfähigkeit, also die „taktile Informationsaufnahme“ (vgl. von Loh, 2003).

3.4.3 Taktil-kinästhetische Wahrnehmung

Die taktil-kinästhetische Wahrnehmung dient dazu, die Sinnesreize des Tastens, Spürens und Fühlens zu verarbeiten. In der Haut, den Sehnen, den Muskeln und den Gelenken sowie in den inneren Organen verfügen wir über eine Gruppe verschiedener Rezeptoren. Diese Rezeptoren erfassen die vielfältige Wahrnehmung und leiten diese Informationen weiter (vgl. Rosenkötter, 2013).

Zu den Bereichen der kinästhetischen Wahrnehmung gehört der Stellungs-, der Bewegungs-, der Kraft- und der Spannungssinn (vgl. Zimmer, 2012). Das kinästhetische System zeigt uns die Position oder die Bewegung unserer Gliedmassen auf, besonders jene der Finger und des Rumpfes. Ebenfalls dient das taktil-kinästhetische System dazu, unsere Kraft zu regeln, welche wir bei einer Bewegung benötigen. Daraus entwickeln wir unser eigenes Körperschema. Durch Rezeptoren in Gelenkkapseln, Sehnen und Muskeln bezieht das kinästhetische System seine Informationen. Dadurch erfahren wir, den Spannungs- oder Entspannungszustand unserer Muskeln und den Dehnungszustand der Bänder, Sehnen und Fasern unserer Gelenkkapseln. Dies ermöglicht es uns, Bewegungen in der Richtung und der Kraftdosierung genau zu steuern und die wechselnde Position eines Körperteils im Raum zu bestimmen (vgl. Rosenkötter 2013).

Zu den Bereichen der taktilen Wahrnehmung gehören die Berührungs-, Erkundungs-, Temperatur- sowie die Schmerzwahrnehmung. Über mechanische Reize (Berührungen) nehmen wir passiv wahr. Gleichzeitig findet eine aktive Erkundungswahrnehmung statt (vgl. Zimmer, 2012). Die taktile Wahrnehmung liefert uns Informationen über die

Temperatur und den Schmerz, welchen wir empfinden. Ebenfalls können wir durch Tasten die Grösse, Form und Materialbeschaffenheit eines Gegenstandes wahrnehmen. Die taktile Wahrnehmung dient der Exploration der Umwelt und hat gleichzeitig eine Schutzfunktion (vgl. Rosenkötter, 2013).

Zwischen dem taktilen und dem kinästhetischen Sinnessystem besteht eine unmittelbare Beziehung. Die passive taktile Wahrnehmung ohne Ausführung einer Bewegung ergibt meist nur minimale Informationen. Das aktive Anfassen, Erkunden und Ergreifen eines Gegenstandes, das Abtasten der Oberfläche etc. vermittelt Informationen über die Eigenschaften und Beschaffenheit des Gegenstandes (vgl. Zimmer, 2012).

3.4.4 Mundmotorik

Für die korrekte Lautbildung ist die Koordination von Wangen, Lippen, Zunge und Atemluft sehr wichtig. Veränderungen oder Funktionsbeeinträchtigungen dieser Sprechorgane führen zu Schwierigkeiten in der Artikulation. Dies kann zu einer schwer- oder unverständlichen Sprache führen. Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Probleme auftreten können und wie mundmotorische Übungen entgegenwirken können.

Zunge

„Die Zunge ist ein ... Muskelkörper, der bei geschlossenem Mund die eigentliche Mundhöhle fast vollständig ausfüllt“ (Huch & Jürgens, 2007, S. 354). Sie zeigt einen dreidimensionalen Aufbau. Hier unterscheiden sich die Binnenmuskulatur, die für Verformungen zuständig sind, und die Aussenmuskulatur, die die Längenveränderung übernimmt (vgl. Huch et al., 2007). Diese Zungenmuskeln ermöglichen eine Vielzahl von Bewegungen in alle Richtungen. Weiter spielt die Zunge eine wichtige Rolle im Schluckvorgang und beim korrekten Artikulieren (vgl. Adams, Struck & Tillmanns-Karus, 2010).

„Bei fast allen Menschen mit Down-Syndrom weist die Zunge eine typische Symptomatik auf“ (Wilken, 2008, S. 122). Liegt eine Hypotonie der Zunge vor kann dies zu Problemen beim Schlucken und Artikulieren und daraus zu einer verwaschenen Sprache führen.

Die Förderung der Mundmotorik hat zum Ziel, Hypotonien und Vorverlagerungen entgegenzuwirken. Mit gezielten Übungen kann die Zunge gestärkt und somit auch in

gewissen Masse zurückverlagert werden. Dies führt im besten Fall zu einer klareren Artikulation und beugt Schluckproblemen vor.

Lippen

Die Muskulatur der Lippen führt verschiedene Verformungen der Lippen beim Kauen, Saugen, Blasen und Artikulieren aus. Ist der Tonus der Lippen normal, führt dies zu der korrekten Nasenatmung (vgl. Adams et al. 2010). Eine Hypotonie der Lippen erschwert den Mundschluss und führt daher häufig zu Mundatmung.

Therapeutische Massnahmen wie zum Beispiel die Stärkung der Lippenmuskulatur können hier zur Verbesserung des Mundschlusses und somit zur Nasenatmung führen (vgl. Wilken, 2008).

3.4.5 Wortschatz

Der Wortschatz ist ein „Inventar an Wörtern, das eine Sprache zur Verfügung stellt bzw. über das ein Sprecher verfügt“ (Kannengieser, 2012, S. 3). Der Wortschatz bildet also die Grundlage der verbalen Kommunikation. Nach Wilken (2008) werden Substantive relativ differenziert erworben. Dies jedoch hauptsächlich, wenn ein persönlicher Bezug zum Wort hergestellt werden kann. Verben und Adjektive sind schwerer zu erwerben und weisen daher „typische Einschränkungen“ (Wilken, 2008, S. 129) auf.

Neben dem produktiven ist auch der rezeptive Wortschatz für die Kommunikation sehr wichtig. Was wird von einem Kind verstanden? Längere Sätze oder weniger gebräuchliche grammatische Strukturen sind oft schwerer verständlich. Daher ist die Schlüsselwortstrategie eine Taktik, die oft angewandt wird. Dafür müssen jedoch wichtige Nomen des Grundwortschatzes richtig verstanden werden.

In der Therapie ist es also wichtig, den Kindern die Möglichkeit zu geben, Substantive - aber auch Verben und Adjektive - durch eigene Erfahrungen zu lernen. So können persönliche Bezüge hergestellt werden, wodurch ein besserer Lerneffekt erzielt wird.

3.4.6 Atmung

„Bei der Stimmbildung oder Phonation werden die Stimmbänder durch einen Luftstrom in regelmässige Schwingungen versetzt“ (Huch et al., 2007, S. 330). Für die Stimme und somit die Lautproduktion ist die Atmung also von grosser Bedeutung. Die Luft die bei der Atmung in den Mund-, Nasen- und Rachenraum gelangt, wird bei der Artikulation in Schwingung versetzt. Je nachdem, wie gross der Resonanzraum⁸ ist, entsteht ein anderer laut (vgl. Huch et al., 2007). Ist die Atmung flach oder die Atemwege verkleinert, kann dies zu Artikulationsproblemen führen. Weiter kann dadurch auch die Mundatmung begünstigt werden. Ziel einer Therapie wäre hier, den Mundschluss und somit die Nasenatmung zu fördern. Geeignet sind dafür Saug- und Pustespiele. „Erste Blasspiele beziehen meist unmittelbare Körpererfahrungen des Kindes mit ein“ (Wilken, 2008, S. 178).

⁸Ein Resonanzraum ist nach dem Deutschen Wörterbuch von Wahrig (2000) „ein schallwellenbestimmter, frequenzverstärkender Raum“ (S. 1047).

4 Entwicklungsteil – Das Förderangebot

Als Förderangebot wurde eine Sammlung von Spielen entwickelt und zusammengestellt, die Kinder mit Down-Syndrom im Bereich der Bewegung und der Sprache fördern soll. Es wurde darauf geachtet, dass die Übungen den Anforderungen von Therapeuten entsprechen, mit einfachen Grundmaterialien durchführbar sind und einen gewissen Motivationsfaktor mit sich bringen. In den nächsten Kapiteln wird genauer auf die Leitgedanken, die Rahmenbedingungen, die Entwicklung und die Ausarbeitung der Förderspiele eingegangen.

4.1 Schwerpunkte mit Bezug auf die theoretischen Grundlagen

Aufgrund der Thematiken, die sich bei der Literaturrecherche ergaben, entstanden folgende Leitgedanken für die Entwicklung der Spielideen.

Da die Hypotonie bei Menschen mit Down-Syndrom – unabhängig von der Entwicklung oder vom Schweregrad der Beeinträchtigung – eines der grössten Probleme darstellt, wurden Karten mit Spielideen zur Stärkung oder Förderung des Tonus gestaltet. Diese sollen es den Kindern ermöglichen, ihre Muskelspannung zu verbessern und zu einer besseren Körperhaltung zu finden.

Weiter bereitet den Kindern mit Down-Syndrom das Saugen und Blasen Schwierigkeiten, was damit zusammenhängt, dass sie Mühe haben, den Mund vollständig zu schliessen. Aufgrund dieser Problematik wurden Übungen entwickelt, bei denen die Kinder mit einem Strohhalm arbeiten. Damit sie etwas an den Strohhalm ansaugen, oder Luft durch den Strohhalm blasen oder ziehen können, müssen sie den Mund vollständig darum herum schliessen können. Somit wird bei diesen Übungen der Mundschluss sowie das Saugen und Blasen trainiert.

Obwohl das Gleichgewicht immer wieder ein Thema ist bei Kindern mit Down-Syndrom, wurde darauf kein Hauptgewicht gelegt. Denn aufgrund der unterschiedlichen Entwicklung und Ausprägung der Beeinträchtigung der Kinder, stehen diese alle auf einem anderen Entwicklungsstandpunkt. Es ist deshalb schwierig einzuschätzen, welche Art von Übungen für die Kinder relevant ist. Deshalb wurden die Übungsideen so gestaltet, dass das Gleichgewicht als Zusatz gefördert wird. Es ist in vielen Übungen enthalten, stellt aber in keiner Übung den Förderschwerpunkt dar.

4.2 Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen sind wichtige Orientierungshilfen für eine Arbeit. Sie leiten, geben Anhaltspunkte und geben eine gewisse Orientierung. Bei dieser Arbeit definieren sie einerseits die Zielgruppe des Übungsmaterials, andererseits die Rolle der Eltern in der Förderung.

4.2.1 Zielgruppe

Als Zielgruppe der Übungsmappe werden Mädchen und Knaben mit Down-Syndrom definiert. Eine klare Altersangabe sollte die Zielgruppe weiter einschränken. Im Verlauf der Literaturrecherche ist den Verfasserinnen jedoch klar geworden, dass dies einige Schwierigkeiten mit sich bringt: Denn Kinder mit Trisomie 21 weisen eine grosse Spannbreite an Kompetenzen und Beeinträchtigungen auf, weil die Ausprägung des Down-Syndroms sehr unterschiedlich sein kann und so auch über die Entwicklung keine allgemein gültige Aussage gemacht werden kann. Eine Altersangabe würde also sowohl die Verfasserinnen wie auch die Therapeutinnen und Eltern unnötig einschränken. Aus diesen Gründen haben sich die Autorinnen gegen eine konkrete Altersangabe entschieden.

Um trotzdem einen Anhaltspunkt zu haben, dienten den Verfasserinnen die Kinder mit Down-Syndrom, mit denen sie in der Piratenwoche gearbeitet hatten, als Orientierungsmassstab.

Eine weitere Frage, die sich den Verfasserinnen stellte, war die nach der Anzahl von Kindern, die für die Durchführung nötig ist. Da den Autorinnen klar war, dass es nebst dem üblichen Einzeltherapiesetting auch Gruppensituationen gibt (sowohl in Therapiegruppen als auch mit den Geschwistern betroffener Kinder), so auch durch Geschwister, wurde die Übungsmappe so gestaltet, dass die Spiele oft sowohl in Gruppen- als auch in Einzelsettings genutzt werden können. Die Gruppen müssen nicht homogen zusammengestellt werden. So können die Kinder voneinander profitieren und einander unterstützen.

Ein weiteres Ziel der Verfasserinnen war die Wahl des Materials begründet auf deren Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten. Es wurde so gewählt, dass es zur Rhythmisierung einer Therapiestunde oder als Ritual eingesetzt werden kann. Diese Entscheidung wird gestützt durch eine Aussage von Katz-Bernstein (2002):

„Verhaltensstrukturen, Rituale und Regeln sind Merkmale der primären Mutter-Kind-Interaktion, die Dialogregeln fördern, sprachaktivierend sind, zu Modell-Lernen und Nachahmung animieren und das Erlernen komplexer linguistischer und kommunikativer Sachverhalte vereinfachen“ (S. 47 - 48). Wie Katz-Bernstein schreibt, sind Rituale für Kinder von grosser Bedeutung.

4.2.2 Rolle der Eltern

Im kindlichen Spracherwerb spielen die Eltern eine sehr wichtige Rolle. Dieser Prozess beginnt schon lange vor dem ersten Wort des Kindes. „Stimulierende Verhaltensweisen wie Blickkontakt, Vokalisation, wechselnde Mimik, dialogisches Wechselspiel motorischer Handlungen werden von Eltern intuitiv eingesetzt und durch sprachliche Stimuli ergänzt“ (Bender-Körper und Hochlehnert, 2006, S. 12). Je älter die Kinder werden, desto differenzierter werden die sprachlichen Inputs. Auch hier sind die Eltern als sprachliche Vorbilder sehr wichtig.

Auch die sozial kognitive Lerntheorie von Bandura „beschreibt unter Berücksichtigung der dabei ablaufenden kognitiven Prozesse, wie Menschen Verhalten durch Beobachtung anderer Menschen lernen“ (Seel & Hanke, 2010, S. 26). Bevor man jedoch von einem Modell lernen kann, muss dieses bestimmte Verhalten dieses Modells zuerst unsere Aufmerksamkeit gewinnen. Dies geschieht im Aufmerksamkeitsprozess (vgl. Seel und Hanke, 2010). Während dem darauffolgenden Gedächtnisprozess „wird das beobachtete Verhalten kognitiv repräsentiert, d.h. in gewisser Weise gespeichert, sodass es zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen und schliesslich auch gezeigt werden kann“ (Seel und Hanke, 2010, S. 27). Im Reproduktionsprozess findet dann die Nachahmung statt, welche aus einem erinnerten Verhalten, also „aus der Erinnerung heraus ausgeführt wird“ (Seel und Hanke, 2010, S. 28).

Obwohl viele Eltern von Kindern mit Down-Syndrom engagiert sind und sich Mühe geben, sowohl im Bereich der Sprache wie auch in der Motorik ein Vorbild zu sein, wünschen sie sich, ihr Kind in speziellen Bereichen fördern zu können. Diese Bachelorarbeit soll Eltern dazu dienen, eine Vorstellung von Sprach- und Bewegungsförderung zu bekommen. Die Spielideen sollen Denkanstösse sein, die direkt umgesetzt, aber auch weiter entwickelt werden können.

4.3 Methodische Überlegungen

In folgendem Kapitel wird auf methodische Überlegungen eingegangen, die sich die Verfasserinnen während dem Ausarbeiten des Konzeptes gemacht haben.

4.3.1 Herleitung der Kriterien

Das Endprodukt sollte einige Kriterien erfüllen, die sich die Verfasserinnen setzten. In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, wie die Verfasserinnen zu diesen Kriterien gekommen sind.

Förderung von Motorik und Sprache

Die Spielideen sollen sowohl die Sprache als auch die Motorik fördern. Dabei muss nicht jedes Spiel beide Bereiche fördern, aber in der Übungsmappe sollen Übungen zum Bereich der Motorik, als auch zum Bereich der Sprache enthalten sein.

Diese beiden Förderbereiche wurden als Kriterium für die Herstellung der Übungsmappe ausgewählt, da den Verfasserinnen aufgrund der Literaturrecherche, den Experteninterviews und aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung in der Piratenwoche die Wichtigkeit der Förderung dieser beiden Bereiche immer stärker bewusst wurde.

Anpassung an die Bedürfnisse von Expertinnen

Weiter sollen die Förderideen den Anforderungen oder Wünschen der Therapeuten entsprechen, welche bereits mit Kindern mit Down-Syndrom arbeiten. Diese Bedürfnisse brachten die Verfasserinnen durch Experteninterviews in Erfahrung.

In diesen halbstrukturierten Interviews wurde nach bereits gemachten Erfahrungen gefragt, danach, was ihnen bis anhin noch fehle oder wo sie sich noch mehr Material wünschen. Auch wurde abgeklärt, wie diese Übungskarten ihrer Meinung nach aussehen sollen, damit sie zweckmässig sind. Anhand der Antworten wurde die Ausarbeitung und Gestaltung der Übungskarten präzisiert.

Durchführbarkeit

Die Übungsideen sollen für Kinder mit Down-Syndrom durchführbar sein.

Den Verfasserinnen war es wichtig, dass die Übungen für die Mehrheit der Kinder mit Down-Syndrom durchführbar sind. Da es eine grosse Spannbreite an Entwicklungsständen gibt, wurde darauf geachtet, dass die Übungen Veränderungsmöglichkeiten beinhalten, damit die Spiele dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes angepasst werden können.

Die Erfahrungen aus der Piratenwoche halfen, dieses Kriterium zu erfüllen. Diese Kenntnisse ermöglichten den Verfasserinnen, die Umsetzung von Gestaltungsvariationen, da sie sich an den dort erlebten Kindern und deren Entwicklungsständen orientieren konnten.

Leicht zugängliches Material

Die Spielideen sollten mit einfachem Material durchführbar sein. Zweck der Karten sollte sein, dass sie gezückt und durchgespielt werden können, ohne dass davor noch Material besorgt oder den Raum aufwändig gestaltet werden muss. Damit verbunden ist das Kriterium, dass die Spielideen auch zu Hause durchführbar sein sollen.

Die Piratenwoche hat gezeigt, dass viele Eltern engagiert sind und gerne zu Hause ihre Kinder fördern würden. Dieses Material soll ihnen eine Möglichkeit dazu geben.

4.3.2 Übersicht der Schwerpunkte und Ziele

Die folgende Tabelle stellt die Schwerpunkte der einzelnen Spiele graphisch dar. Der Hauptschwerpunkt ist mit einem fetten Kreuz markiert, die zusätzlichen Förderschwerpunkte mit einem einfachen Kreuz.

Tabelle 2 Übersicht über die Spielideen und Förderziele (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Übersicht über die Spielideen und Förderziele										
Förderbereiche	Sprache				Motorik					
Ziele	Wortschatz	Mundmotorik	Atmung		Tonus		Taktil- Kinästhetische Wahrnehmung		Basale Stimulation und Kommunikation	
Feinziele			Blasen	Saugen	Regulation	Stärkung	Taktil	Kinästhetisch	Stimulation	Kommunikation
Ene meine hüpf					X	X				
Meine Rücken erzählt							X		X	
Spuren		X	X					X		
Gummibärchenmassage		X								
Ameisenrennen							X		X	
Haufen voller Farben	X									
Büchercurling					X					
Ich schaff's	X					X		X		
Formenrätsel							X			
Über Stock und Stein						X		X		
Musik in meinen Ohren					X					X
Schiff ahoi		X		X						
Der Igel im Winterschlaf		X	X							
Was ist was?	X								X	
Lippenbilder		X								
Jetzt wird gefischt		X				X				
Ich seh' was	X									
Bällebad							X		X	
Ich kutschier' es rum					X			X		
Ansaugbilder		X		X						

4.4 Entwicklung des Förderangebotes

In diesem Kapitel werden die Überlegungen zum Kartenaufbau, der Gestaltung und den Inhalten der Übungskarten dargelegt.

4.4.1 Aufbau der Karten

Die Karten sollten ansprechend und gut überschaubar sein. Alle wichtigen Punkte sollten auf den Karten vermerkt sein, sodass man für das Spiel keine weiteren Informationen benötigt. Ein weiteres Ziel war, dass man anhand der Karten schnell einen Eindruck der Übungen bekommt. Die Darstellung und Anordnung verschiedener Elemente war ein zentraler Punkt bei der Planung.

Vorderseite

Der Titel ist von zentraler Bedeutung. Er soll einen ersten Einblick und einen Überblick über die Übung geben. Das Bild in der Titelzeile sollte den Schwerpunkt darstellen.

Weiter ist hier das Ziel der Übung, das benötigte Material, eine Beschreibung der Durchführung, was speziell zu beachten ist sowie die Veränderungsmöglichkeiten wichtig.

Die Karten wurden in verschiedene Bereiche unterteilt. Die nachfolgende Abbildung zeigt einen ersten Entwurf.

Abbildung 6 Erster Entwurf der Karten (Friedli, Gehrig und Reifler, 2014)

Am oberen linken Rand der Karte steht der Titel der Übung, am rechten oberen Rand ist ein Bild des Schwerpunktes zu sehen. Auf der linken Hälfte der Karte wird das Ziel, das benötigte Material, die Durchführung, was zu beachten ist und die Veränderungsmöglichkeiten beschrieben. Auf der rechten Hälfte der Karte wird die Übung abgebildet.

Durch das Bild der Übung sollte ein Eindruck der Aufgabe vermittelt werden. Mit der Zeit könnten die Kinder die Übung anhand des Bildes erkennen. Dies würde es den Kindern ermöglichen, die Übungen selbstständig durchzuführen, da sie nicht mehr darauf angewiesen wären, dass ihnen jemand die Übung vorliest. Zudem wirken die Karten durch ein Bild ansprechender und die Kinder sind somit motivierter.

Bei der Strukturierung der linken Kartenhälfte spielte die Reihenfolge der Punkte eine zentrale Rolle. Da man durch das Bild bereits einen Eindruck der Übung bekommen hat, entschieden sich die Verfasserinnen dafür, das Ziel, also die Förderschwerpunkte, an erster Stelle zu nennen. Dadurch erfährt man schnell, welcher Bereich bei der jeweiligen Übung gefördert wird. An zweiter Stelle wird das Material aufgeführt. Für die meisten Spielideen werden Alltagsgegenstände oder Gegenstände, welche man oft zu Hause hat, wenn Kinder im Haus wohnen, benötigt. Damit man vor Beginn einer Übung überprüfen kann, ob alle Materialien vorhanden sind, entschieden sich die Verfasserinnen dafür, das Material bereits an zweiter Stelle aufzulisten. Darauf der Aufzählung des Materials wird die Übung unter dem Punkt „Durchführung“ erklärt. Die Beschreibung ist in einer einfachen und verständlichen Sprache geschrieben. Danach kommen die Punkte, welche bei den Übungen beachtet werden sollten. Als letztes Element werden Veränderungsmöglichkeiten aufgezählt. Dadurch lassen sich die Übungen erschweren oder vereinfachen. Dies ermöglicht es, die Übungen abwechslungsreich zu gestalten, sie dem Entwicklungsstand des Kindes anzupassen sowie die Spielidee in einer anderen Form zu wiederholen.

Die endgültige Version der Karten sieht dem ersten Entwurf ähnlich. Einige Punkte mussten jedoch angepasst werden oder wurden weggelassen.

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau der endgültigen Version der Karten:

Abbildung 7 Endgültige Version der Karten (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Die Verfasserinnen entschieden sich, den Abschnitt „zu beachten“ wegzulassen. Die meisten Übungen sind relativ einfach gehalten und es wird kein spezieller Abschnitt benötigt, welcher mögliche Schwierigkeiten aufzählt. Dadurch und für eine bessere Übersicht wurde dieser Abschnitt gestrichen.

Ebenfalls wurde beschlossen, dass jeweils lediglich ein Bild der Übung auf der Karte abgebildet wird. Die Karten wurden dadurch übersichtlicher. Auch werden unterschiedliche und teilweise auch mehrere Förderschwerpunkte gefördert, was eine klare Trennung der Übungen in die Förderschwerpunkte erschwerte. Nach dem Experteninterview standen verschiedene Möglichkeiten für die Darstellungen der Bilder zur Auswahl. Die Verfasserinnen hätten Fotos von der Durchführung der Übung machen, Piktogramme erstellen oder Bilder selber zeichnen können. Es wurde gegen Piktogramme entschieden, da nicht in der gesamten Schweiz dieselben verwendet werden. Zudem war es schwierig, die Spielidee nur mit einem Piktogramm darzustellen. Auch die Idee, Fotos auf den Karten abzubilden, fiel weg, da sich die Verfasserinnen selbst beim Spiel hätten fotografieren müssen. Dagegen sprach aber, dass sie der Ansicht waren, dass es für Kinder ansprechender ist, wenn Kinder auf den Bildern abgebildet sind. Aus diesen Gründen wurde entschieden, die Bilder selbst zu zeichnen. Die Bilder sollten vor allem den Kindern eine Idee der Übung vermitteln, deshalb wurde

darauf geachtet, dass die Bilder möglichst einfach sind und nicht zu viele unterschiedliche Reize enthalten.

Rückseite

Die Rückseite wurde einfach gehalten. Die Verfasserinnen entschieden sich, sie in der Farbe des jeweiligen Schwerpunktes einzufärben. Diese Farbe entspricht der, die schon in der Titelzeile verwendet wurde.

4.4.2 Entwicklung der Karten

Nachdem die Verfasserinnen die sechs Schwerpunkte mit Hilfe der Literatur und der Experteninterviews die Förderschwerpunkte definiert hatten, begannen sie, Mindmaps zu erstellen. Um die Suche nach Spielideen auszuweiten, wurden sich die Verfasserinnen ein Buch von Hahnenberg (2013) und eines von Zimmer (2004) zu Hilfe genommen. Diese dienten als Leitfaden oder Ideenanstoss. Darauf basierend, wurden 20 Förderspiele entwickelt, die im Folgenden näher erläutert werden. Die Spiele sind nach den Hauptschwerpunkten geordnet.

Tonus

ENE MENE HÜPF

Ziel: Tonus - Regulation, akustische Wahrnehmung, rhythmisches Sprechen, Tonus - Stärkung

Material: Trampolin

Durchführung: Das Kind springt auf dem Trampolin. Das Springen wird mit einem Vers begleitet.

Beispiele für Verse:

- Äpfel, Birn, Nuss, und du bist duss. (Das Kind springt am Ende des Verses vom Trampolin.)
- A, E, I, O, U, und duss bist du. (Das Kind springt am Ende des Verses vom Trampolin.)
- Hopp, hopp, hopp, und jez isch stopp. (Nach „stopp“ springt das Kind vom Trampolin.)

Veränderungsmöglichkeiten:

- Der Vers wird entweder von der erwachsenen Person oder vom Kind selbst gesprochen.
- Das Hüpfen des Kindes wird durch Trommeln, Klatschen, Rasseln etc. begleitet.

Abbildung 8 Ene mene hüpf (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Das Ziel dieses Spieles ist, die Regulation des Tonus zu fördern. Die Expertinnen haben im Interview erwähnt, dass in der Psychomotorik-Therapie von Kindern mit Down-Syndrom oft das Trampolin eingesetzt wird. So kann am schlaffen Tonus gearbeitet und ihm entgegengewirkt werden. Wichtig war zudem, dass auch die sprachliche Ebene abgedeckt ist. Daher haben sich die Autorinnen für die Verse entschieden. Diese sollen während dem Hüpfen gesprochen werden. So dienen sie einerseits als Rhythmus-elemente, andererseits wirken sie auch sprachfördernd.

Dieses Förderspiel eignet sich hauptsächlich für die Einzeltherapie, es kann aber auch im Zweier-setting genutzt werden. So kann das eine Kind auf dem Trampolin springen, während das andere einen Vers dazu spricht. Dann wird abgetauscht.

BÜCHERCURLING

Ziel: Tonus - Regulation, Mengenkenntnisse, Kraftdosierung

Material: Gegenstände zum Stossen, Klebeband

Durchführung: Bücher werden von einer Grundlinie aus zu einem bestimmten Punkt gestossen. Ziel ist, das Buch so nahe wie möglich an diesen Punkt heran zu stossen. Der Spieler selbst bleibt dabei hinter der Grundlinie.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Anstelle der Bücher werden schwerere oder leichtere Gegenstände verwendet.
- Mit Klebeband werden verschiedene Linien auf dem Boden eingezeichnet. Nach dem Stoss wird gezählt, wie viele Linien überquert worden sind.
- Jetzt treten die Spieler gegeneinander an: Wer kann den Gegenstand weiter stossen?
- Während des Stossens wird ein Laut (zum Beispiel [s], [a]) ausgehalten.

Abbildung 9 Büchercurling (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Das Spiel „Büchercurling“ soll ebenfalls die Regulation des Tonus fördern. Die Expertinnen (2014) haben im Interview erwähnt, dass „... viele Kinder einen schlaffen Tonus haben. Diesen fördern wir durch stossen und ziehen ...“. Aus diesem Grund haben sich die Verfasserinnen für ein Spiel mit dem Element „stossen“ entschieden. Bei der Ausarbeitung wurde sie beschlossen, die sprachliche Ebene bei den Veränderungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. So kam das Zählen dazu. Wichtig ist, dass laut gezählt wird. So kann man das Kind unterstützen – sowohl auf der sprachlichen Ebene als auch auf der Ebene der Mengenkenntnisse.

Das Spiel kann im Einzel- und im Gruppensetting gespielt werden. Im Gruppensetting ist wichtig zu beachten, dass die Kinder nacheinander stossen. So stossen die Bücher und Gegenstände nicht zusammen und verursachen keine Schäden.

ICH SCHAFF'S

Ziel: Tonus - - Stärkung, Wortschatz, kinästhetische Wahrnehmung

Material: Plastiksäckchen, Sand/Feis/Linsen etc.

Durchführung: Zuerst werden etwa sechs Säckchen mit Sand oder Ähnlichem gefüllt. Diese müssen dann auf den Handrücken balanciert werden. Begonnen wird mit einer Hand, später wird die Zweite dazugenommen. Von den Händen kann auf die Schultern und dann auf den Kopf gewechselt werden.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Die Körperteile, auf denen die Sandsäcke liegen, werden benannt.
- Mit den Sandsäckchen auf den Handrücken/ Schultern/ Kopf muss ein Parcours absolviert werden.

Abbildung 10 Ich schaff's (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Durch die Übung „Ich schaff's“ wird der Tonus gestärkt. Dies wird erreicht, indem man dem Gewicht der Säckchen entgegenwirken muss. Auch sollte man eine stabile Körperhaltung einnehmen können, was nur gelingt, wenn man eine angemessene Körperspannung aufbringen kann.

Damit das Säckchen nicht herunterfällt, muss man sich über die Stellung der einzelnen Körperteile und Gelenke bewusst sein. Das fördert die kinästhetische Wahrnehmung.

Diese Übung kann in Einzel- oder Gruppensettings durchgeführt werden. In Gruppensettings kann die erwachsene Person allen Kindern die gleiche Aufgabe geben, oder aber die Kinder können sich gegenseitig Aufgaben stellen.

Abbildung 11 Ich kutschier' es rum (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Das Ziel der Übung „Ich kutschier' es rum“ ist ebenfalls die Stärkung des Tonus sowie die Kraftdosierung. Wie aus dem Experteninterview hervorging, wird der schlaffe Tonus oft durch „Stoss- und Ziehübungen“ gefördert. Aus diesem Grund haben sich die Verfasserinnen für eine Übung mit dem Element „ziehen“ entschieden. In den Veränderungsmöglichkeiten wird zusätzlich die sprachliche Ebene berücksichtigt. So kamen sprachliche Teile wie „Hopp-Hopp“ oder „Rösli hüü“ dazu.

Das Spiel kann im Einzel- sowie im Gruppensetting durchgeführt werden. Im Gruppensetting können die Kinder entweder die Gegenstände nacheinander durch den Parcours ziehen oder einen kleinen Wettkampf gestalten. Zudem können sie sich gegenseitig ziehen. Bei der Durchführung des Spiels ist jeweils darauf zu achten, dass die Gegenstände, welche gezogen werden, nicht zu schwer für die Kinder sind, damit die Verletzungsgefahr möglichst gering gehalten wird.

Atmung

Zur Förderung der Mund- und Nasenatmung bieten sich Blas- und Saugübungen an. So sagt Thoenes (2008), dass das Blasen die Lippenmuskulatur, die Luftstromlenkung und die Dosierung des Luftstroms fördert. Weiter ist es auch eine Vorbereitung auf die Lautbildung.

Als Vorübung zum Blasen, steht auf einer Karte „Der Igel im Winterschlaf“ das Pusten durch einen Strohhalm in ein Becken mit Seifenwasser. Dies soll den Kindern helfen, Blasen und Saugen unterscheiden zu können.

Daher haben sich die Verfasserinnen für zwei Saug- und zwei Blasübungen entschieden.

Abbildung 12 Der Igel im Winterschlaf (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Das Spiel „Der Igel im Winterschlaf“ fördert die Atmung im Bereich Blasen. Weiter wird auch die Mundmuskulatur gestärkt und so dem schlaffen Tonus entgegengewirkt. Ausserdem muss das Kind auch den Luftstrom lenken und auf die Schnipsel zielen.

Das Förderspiel kann sowohl im Einzel- wie auch im Gruppensetting genutzt werden.

SPUREN

Ziel: Atmung - Blasen, Mundmotorik, kinästhetische Wahrnehmung

Material: Schachteln (ca. 10 cm hoch), Farbe, Perlen in diversen Grössen, Strohhalm, Papier

Durchführung: Zuerst wird das Papier in die Schachtel gelegt. Die Farbe kommt auf einen Teller und die Perlen werden darin gewendet. Dann werden die Kugeln auf das Papier in der Schachtel gelegt und mit dem Strohhalm vorwärts gepustet. Dabei entstehen Spuren. Sobald keine Farbe mehr an den Perlen ist, werden sie erneut in der Farbe gewendet.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Statt zu blasen wird die Schachtel angehoben und gekippt. So rollen die Perlen ebenfalls über das Papier und hinterlassen Spuren.

Abbildung 13 Spuren (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Auch bei diesem Spiel steht das Blasen im Vordergrund. Die Veränderungsmöglichkeit bietet zudem eine Spielvariante, die auch durchgeführt werden kann, wenn das Blasen noch zu schwierig ist. In diesem Fall wird die kinästhetische Wahrnehmung gefördert.

Dieses Spiel ist besser für das Einzelsetting geeignet, kann aber auch mit Gruppen genutzt werden.

ANSAUGBILDER

Ziel: Atmung – Saugen, Mundmotorik

Material: Strohhalm, Papier, Weissleim, Pinsel, Seidenpapier

Durchführung: Zuerst werden aus Seidenpapier kleine Schnipsel gerissen. Diese werden dann mit einem Strohhalm angesaugt und auf einem mit Weissleim eingepinseltem Blatt verteilt.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Aus den Schnipseln werden kleine Kugeln geformt, die dann angesaugt und aufgeklebt werden.
- Auf das Papier wird eine Form (zum Beispiel ein Schmetterling, eine Schlange etc.) vorgezeichnet. Die Papierschnipsel füllen diese Form.

Abbildung 14 Ansaugbilder (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Um diese „Ansaugbilder“ herstellen zu können, müssen vorab kleine Papierschnipsel hergestellt werden. Diese können dann mit einem Strohhalm angesaugt und auf einem Papier abgelegt werden. Das Spiel kann durch die Veränderungsmöglichkeiten

schwieriger gestaltet werden. Wird auf das Papier eine Form vorgezeichnet, muss der Papierschnipsel in dieser Form abgelegt werden. Die fördert zudem auch die Visuomotorik.

Das Förderspiel ist besser für das Einzelsetting geeignet, kann aber auch im Gruppensetting angewendet werden.

Abbildung 15 Schiff ahoi (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Auch das Spiel „Schiff ahoi“ fördert das Saugen und somit den Mundschluss und die Nasenatmung. Hier muss aus einem Glas das Wasser ausgesaugt werden. Die Veränderungsmöglichkeiten gestalten das Spiel schwieriger, in dem das Wasser im Strohhalm gehalten werden muss und dann in ein weiteres Glas abgelassen werden kann.

Dieses Spiel ist sowohl für das Gruppen-, wie auch für das Einzelsetting geeignet. Der Umgang mit dem Wasser sollte vorher jedoch besprochen werden. Zudem ist zu empfehlen, das Spiel im Freien oder auf einer Plastikunterlage durchzuführen.

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung

Die befragten Expertinnen (2014) sahen in der Wahrnehmung ein wichtiges Förderziel für Kinder mit Down-Syndrom. „ ... Vor allem die Eigenwahrnehmung und die Wahrnehmung von Anderen und Anderem. Diese wird hauptsächlich durch Berührung und Massage gefördert. Auch wird das Ziel des Kennenlernens des eigenen Körpers verfolgt ... “. Wie bereits im Kapitel 3.4.2 erwähnt führt die geringe Muskelspannung zu einer verminderten Tast- und Fühlfähigkeit (vgl. von Loh, 2003). Daher haben sich die Verfasserinnen für drei Übungen zu Förderung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung entschieden.

Abbildung 16 Mein Rücken erzählt (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Das Spiel „Mein Rücken erzählt“ fördert die taktile Wahrnehmung durch Berührung und Massage. Das Ziel ist es, seinen Körper besser wahrzunehmen und zu spüren. Bei den Veränderungsmöglichkeiten wurde darauf geachtet, dass die Übung möglichst lustvoll verändert werden kann, wodurch verhindert werden soll, dass die Kinder diese Übung mit der Zeit als langweilig empfinden.

Dieses Spiel kann im Einzel- und im Gruppensetting durchgeführt werden. Im Gruppensetting können sich die Kinder gegenseitig massieren. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass die Kinder nicht zu fest auf den Rücken des anderen drücken.

FORMENRÄTSEL

Ziel: Taktile Wahrnehmung, Formverständnis

Material: Papier, Stift

Durchführung: Es werden drei Formen auf ein Papier gezeichnet (zum Beispiel Kreis, Viereck, Strich). Das Kind hat dieses Papier vor sich, während ihm eine der drei Formen auf den Rücken gezeichnet wird. Es muss nun herausfinden, welche Form es ist.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Die Anzahl der Formen kann variiert werden – je mehr Formen oder je ähnlicher die Formen sind, desto schwieriger.
- Buchstaben oder Zahlen ersetzen die Formen und werden auf den Rücken gezeichnet.
- Das Blatt mit den Formen wird weggelassen. Jetzt muss das Kind die Form/den Buchstaben/die Zahl benennen.

Abbildung 17 Formenrätsel (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Das Spiel „Formenrätsel“ soll ebenfalls die taktile Wahrnehmung fördern, wobei es darum geht, anhand der bewegten Berührung Formen zu erkennen. Zusätzlich zur taktilen Wahrnehmung wird somit das Formverständnis gefördert. Die Veränderungsmöglichkeiten ermöglichen es, den Schwierigkeitsgrad dem Entwicklungsstand des Kindes anzupassen.

Das Spiel kann im Einzel- und im Gruppensetting gespielt werden. Im Gruppensetting können sich die Kinder die Formen gegenseitig auf den Rücken zeichnen.

ÜBER STOCK UND STEIN

Ziel: kinästhetische Wahrnehmung, Tonus - Stärkung, Gleichgewicht, Raumorientierung, Lautbildung

Material: Was im Zimmer vorhanden ist

Durchführung: Mit Material, das im Zimmer vorhanden ist, wird ein Parcours aufgestellt. Hier können Stühle, Sofas und Tische als Berge und Höhlen, Teppiche und Kissen als Inseln im Wasser, Röhren als Tunnels und aufgerollte Yogamatten als Stege benutzt werden. Nun muss der Parcours durchlaufen werden.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Wir ahmen Tiere nach und durchlaufen den Parcours so. Zusätzlich zur Gangart des Tieres wird auch sein Geräusch imitiert.

Abbildung 18 Über Stock und Stein (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Das Spiel „Über Stock und Stein“ dient dazu, die kinästhetische Wahrnehmung zu fördern. Zusätzlich unterstützt es die Tonusstärkung, das Gleichgewicht, die Raumorientierung sowie die Lautbildung. Durch das Besteigen der unterschiedlichen Materialien und Gegenstände muss das Kind seine Körperhaltung immer wieder neu anpassen. Die Position sowie die Bewegungen der Gliedmassen ist wichtig, um den Parcours durchlaufen zu können. Die Kinder müssen immer wieder abschätzen, welche Bewegungen sie machen müssen und in welcher Form.

Das Spiel kann im Einzel- und im Gruppensetting gespielt werden. Im Gruppensetting ist darauf zu achten, dass die Kinder die Hindernisse nacheinander überwinden, damit sie sich nicht gegenseitig behindern.

Basale Stimulation und Kommunikation

Aus den Interviews ging hervor, dass eine wichtige Methode zur Förderung der Wahrnehmung auf der basalen Methode basiert, bei der hauptsächlich im kleinkindlichen Bewegungsbereich gearbeitet wird. Daher haben sich die Verfasserinnen für drei Übungen entschieden, welche auf der basalen Stimulation basieren.

Abbildung 19 Bällebad (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Im „Bällebad“ wird die taktile Wahrnehmung durch basale Stimulation gefördert. Durch die Bälle erfährt das Kind Reize einfachster Art. Das Kind kann sich durch seine Bewegungen selbst bestimmen, wie stark diese Reize sind. Um daraus ein Spiel zu machen, kann man einen Ball bestimmen, welcher unter den anderen Bällen gefunden werden soll. Das „Bällebad“ kann ebenfalls zur Entspannung eingesetzt werden.

Das Spiel kann im Einzel- und im Gruppensetting durchgeführt werden. Im Gruppensetting ist wichtig zu beachten, dass sich die Kinder wohlfühlen und sie nicht übermütig werden.

Abbildung 20 Ameisenrennen (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Beim Spiel „Ameisenrennen“ soll ebenfalls die taktile Wahrnehmung durch basale Stimulation gefördert werden. Durch Berührungen am Arm wird die Wahrnehmung gefördert. Das Reizangebot wird in diesem Spiel auf die Arme beschränkt, auch die Art und Dauer der Anregung ist definiert.

Das Spiel lässt sich im Einzel- und im Gruppensetting spielen.

Abbildung 21 Musik in meinen Ohren (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Das Spiel „Musik in meinen Ohren“ fördert die basale Kommunikation sowie die auditive Merkfähigkeit. Durch das gegenseitige Vor- und Nachklatschen eines Rhythmus kann

eine einfache Form der Kommunikation entstehen. Zudem müssen sich die Kinder den Rhythmus über kurze Zeit merken können. Bei den Veränderungsmöglichkeiten kommen verschiedene Gegenstände dazu, wodurch die Kinder Materialerfahrungen sammeln können.

Das Spiel kann im Einzel- und im Gruppensetting gespielt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass der vorgeklatschte Rhythmus nicht zu kompliziert ist, damit sich das Kind, welches nachklatscht, diesen auch merken kann.

Wortschatz

HAUFEN VOLLER FARBEN

Ziel: Wortschatz, Materialerfahrungen, Raumorientierung

Material: Was im Zimmer vorhanden ist

Durchführung: Das Kind wird aufgefordert, Gegenstände mit einer bestimmten Farbe im Raum zu sammeln. Diese Gegenstände werden gemeinsam benannt und zu einem Haufen zusammengetragen.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Anstelle der Farben werden Gegenstände mit einem bestimmten Anfangsbuchstaben, einer bestimmten Grösse, einer bestimmten Beschaffenheit oder einer bestimmten Form gesammelt.
- Das Spiel findet in Form eines Wettkampfes statt. Wer zuerst eine bestimmte Anzahl von Gegenständen gesammelt hat, gewinnt.
- Durch Ausschneiden von Bildern Zeitungen oder Zeitschriften wird eine Collage in einer bestimmten Farbe hergestellt.

Abbildung 22 Haufen voller Farben (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Das Spiel „Haufen voller Farben“ dient hauptsächlich dem Wortschatzaufbau. So ist es wichtig, die gesammelten Gegenstände zu benennen. Wie Wilken (2008) sagt, ist es für die Kinder wichtig, einen persönlichen Bezug zu den Wörtern herstellen zu können. So werden sie einfacher gespeichert. Dieses Spiel soll einen solchen Bezug zu verschiedenen Substantiven entwickeln. Die Haufen können zum Beispiel Nomen zu einem bestimmten Oberbegriff beinhalten. Weiter werden auch die Farbnamen trainiert.

Dieses Förderspiel kann sowohl im Einzel- wie auch im Gruppensetting genutzt werden. Zu beachten ist jedoch, dass das Spiel nicht immer als Wettkampf gespielt werden soll. Die Wettkampfsituation setzt die Kinder unter Druck und oft nehmen sie sich dann die Zeit nicht, die Begriffe korrekt zu benennen oder nachzusprechen.

Abbildung 23 Was ist was? (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Auch dieses Spiel dient der Wortschatzerweiterung. Hier werden hauptsächlich die Körperteile benannt und geübt. Wichtig ist, dass die Begriffe viele Male präsentiert⁹ werden. Das heisst, die erwachsene Person repetiert die Substantive so oft wie möglich.

Weiter wird hier auch das Vorstellungsvermögen der Kinder geschult. So müssen sie erkennen, auf welchem ihrer Körperteile das Sandsäckchen gelegen hat, und diesen auf dem Papier zeigen.

Dieses Förderspiel ist besser für das Einzelsetting geeignet. So können sich die Kinder besser konzentrieren und auf das Benennen und Nachsprechen einlassen.

⁹ Das Präsentieren gehört zu den Modellieretechniken nach Dannenbauer. „Modellieretechniken sind zunächst lediglich bewusste Äusserungen des Therapeuten/ der Therapeutin, die die Zielstruktur enthalten“ (Kannengieser, 2012, S. 188). Die Präsentation wird wie folgt erklärt: „Die Zielform wird gehäuft verwendet, um sie einzuführen“ (Kannengieser, 2012, S. 188).

ICH SEH' WAS

Ziel: Wortschatz, Raumorientierung, Materialerfahrung

Material: Was im Zimmer vorhanden ist

Durchführung: Alle Mitspieler setzen sich zusammen. Die erste Person beginnt und wählt sich einen Gegenstand aus dem Raum aus, ohne den Mitspielern zu verraten, um welche Gegenstand es sich dabei handelt. Dann wird folgender Spruch, passend zur Farbe, aufgesagt: „Ich gse opis, wo du nöd ggesch, und da isch [hier die Farbe des gewählten Gegenstandes ergänzen]“. Die Mitspieler müssen den Gegenstand erraten und benennen.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Sobald der beschriebene Gegenstand erraten wird, muss er von den Mitspielern angeippt werden.
- Anstelle der Farbe wird die Form, Grösse, Beschaffenheit oder der Anfangsbuchstabe beschrieben.

Abbildung 24 Ich seh' was (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Auch beim Spiel „Ich seh' was“ wird der Wortschatzerwerb gefördert. Hier werden Gegenstände beschrieben und dann benannt. Zusätzlich liegt auch ein Schwerpunkt auf der Raumorientierung.

Dieses Förderspiel kann im Einzel- und Gruppensetting gespielt werden. Im Einzelsetting kann ein Kind jedoch spezifischer gefördert werden.

Mundmotorik

JETZT WIRD GEFISCHT

Ziel: Mundmotorik, Tonus - Stärkung, Visuomotorik

Material: Knöpfe, Schnur, Magnet, Fische, Büroklammer, Kugelschreiber, Flasche

Durchführung: An einem Ende der Schnur wird der Knopf, am anderen Ende der Magnet befestigt. Dann wird der Knopf mit den Lippen (nicht mit den Zähnen) festgehalten. Die Schnur mit dem Magnet hängt aus dem Mund. Nun müssen die Papierfische, die mit einer Büroklammer versehen sind, „gefangen“ werden.

Veränderungsmöglichkeiten:

- An beide Enden der Schnur wird ein Knopf befestigt. So kann ein Seilziehen veranstaltet werden, bei dem zwei Spieler gegeneinander antreten.
- Anstelle des Magnets wird ein Kugelschreiber an die Schnur gebunden. Dieser muss dann in einer Flasche versenkt werden.

Abbildung 25 Jetzt wird gefischt (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

Das Spiel „Jetzt wird gefischt“ wird schwerpunktmässig für das Training der Lippenmotorik genutzt. Diese sind, wie in Kapitel 3.4.4 erwähnt, einerseits wichtig für die korrekte Nasenatmung, andererseits aber auch für die Artikulation. Wichtig ist bei diesem Spiel, dass der Knopf mit den Lippen - nicht mit den Zähnen - gehalten wird.

Die Veränderungsmöglichkeiten zeigen, wie das Spiel im Zweiersetting gespielt werden kann. Auch im Gruppensetting kann „Fischen“ gespielt werden. So wird es zum Wettkampf.

LIPPENBILDER

Ziel: Mundmotorik – Lippenmotorik, Lautbildung

Materi al: Lippenstift/Wasserfarbe, Papier

Durchführung: Zu Beginn werden die Lippen mit Lippenstift oder mit Wasserfarbe bemalt. Dann werden verschiedene Lippenabdrücke auf ein Papier gepresst. Die Form der Lippen kann beliebig verändert werden.

Veränderungsmöglichkeit:

- Durch die Abdrücke werden verschiedene Sujets gestaltet (zum Beispiel ein Baum oder eine Sonne).
- Es werden Linien auf ein Papier gezeichnet. Entlang dieser Linien werden Lippenabdrücke angebracht.
- Gemeinsam wird ein bestimmter Buchstabe festgelegt und laut ausgesprochen. Dann wird die Lippenstellung, die zur Aussprache dieses Buchstabens benötigt wird, auf das Papier gedruckt.

Abbildung 26 Lippenbilder (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

„Die Lippen und ihre Beweglichkeit sind wichtig für die Lautbildung“ (Dümler & Jäcklein, 2009, S. 116). Bei diesem Spiel wird also die Beweglichkeit der Lippen gefördert. Aus diesem Grund sollte darauf geachtet werden, dass die Lippen verschiedene Formen annehmen. Wenn die Lippenbilder mit Buchstaben verbunden werden, sollten die Laute zuerst laut ausgesprochen werden. So wird zusätzlich direkt an der Lautbildung gearbeitet.

Das Spiel kann sowohl einzeln wie auch in der Gruppe durchgeführt werden.

GUMMIBÄRCHENMASSAGE

Ziel: Mundmotorik - Zungenmotorik

Material: Gummibärchen, Zahnstocher

Durchführung: Die Gummibärchen werden auf die Zahnstocher aufgespießt. Dann wird mit der Zunge der Körper des Bärchens massiert, gestreichelt oder gepikst. Auf dem Rücken werden Kreise gezogen und der Bauch wird leicht gekitzelt. Am Schluss kann das Gummibärchen gegessen werden.

Veränderungsmöglichkeiten:

= Anstelle der Gummibärchen können auch Frucht- oder Gemüsestücke verwendet werden.

Abbildung 27 Gummibärchenmassage (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)

„Die Zungenlage und die Zungenbeweglichkeit wirken sich auf die Kieferentwicklung, die Gaumenform und die Qualität der Aussprache aus“ (Dümler & Jäcklein, 2009, S. 121). Aus diesem Grund fördert das Spiel „Gummibärchenmassage“ die Zungenbeweglichkeit. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Das Gummibärchen kann gestreichelt, gepikst oder gekitzelt werden. Die Bewegungen können gerade, rund oder eckig sein. Für die Kinder ist ein Vorbild hilfreich. Dann können sie abschauen was sie tun müssen, was ihnen die Übung erleichtert.

Das Spiel ist im Einzel- und im Gruppensetting durchführbar. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Gruppen nicht zu gross sind und jedes Kind eine Rückmeldung bekommt.

5 Diskussion

In diesem Kapitel überprüfen wir unsere Hypothesen und beantworten im Anschluss die Fragestellung. In einem Ausblick wird festgehalten, was weiterführend noch getan werden könnte.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Hypothese 1

Kinder mit Down-Syndrom zeigen sowohl in der Sprache wie auch in Bewegung Beeinträchtigungen.

Diese Hypothese wird durch die Literaturrecherche gestützt. So bestehen Beeinträchtigungen bei Kindern mit Down-Syndrom im Bereich der Sprache hauptsächlich in der Sprachproduktion sowie in der Mundmotorik (vgl. Halder, 2011). Dazu kommen eine Einschränkung des Wortschatzes, dysgrammatische Formen und syntaktische Fehler.

Sprachliche Probleme hängen oft mit Funktionsbeeinträchtigungen der Sprechorgane zusammen. So können zum Beispiel eine eher schlaffe und weniger bewegliche Zunge oder Fehlbildungen an Zähnen, Kiefer, Gaumen, Gaumensegel und Zunge die sprechmotorischen Grundlagen erheblich beeinflussen (vgl. Halder, 2011).

Im Bereich der Bewegung äussern sich die Beeinträchtigungen hauptsächlich in Gleichgewichtsstörungen und dissoziierten Bewegungen (Haveman; zitiert nach Wilken, 2009), sowie im Bereich der Feinmotorik (vgl. Halder, 2011), was eventuell mit der verzögert entwickelten Händigkeit (Wilken, 2009) zusammenhängen könnte. Kinder mit Down-Syndrom haben oft auch Mühe mit Sinneseindrücken. Denn das räumliche Sehen oder das visuelle Fixieren bereitet ihnen Schwierigkeiten, ebenso die Trennung von Vor- und Hintergrund (Wilken, 2009). Die Weiterverarbeitung der aufgenommenen Sinneseindrücke ist beeinträchtigt und die Wahrnehmung bleibt diffus (Wilken, 2009). Wilken (2008) fasst dies zu folgender Aussage zusammen: Menschen mit Down-Syndrom haben eine „allgemeine Wahrnehmungsschwäche im visuellen, auditiven, taktilen und kinästhetischen Bereich“ (S. 41).

Hypothese 2

Das Fördermaterial sollte sich auf die Schwerpunkte Gleichgewicht, taktil-kinästhetische Wahrnehmung, visuomotorische Koordination, Wortschatz, phonologische Bewusstheit und Mundmotorik konzentrieren.

In den Experteninterviews erfuhren die Verfasserinnen, dass die Atmung ein sehr wichtiges Thema für Kinder mit Down-Syndrom ist. Ein weiterer Schwerpunkt soll auf der basalen Kommunikation liegen. Auf die phonologische Bewusstheit soll verzichtet werden, da diese für Kinder mit Down-Syndrom bereits zu komplex ist. Im Bereich der Psychomotorik wurde das Gleichgewicht als sekundär bezeichnet und die Stärkung des Tonus in den Vordergrund gestellt. Auch wurde von den Expertinnen empfohlen, eine stärkere Gewichtung auf die basale Methode zur Förderung der Wahrnehmung zu legen. Im Gespräch mit den Expertinnen stellte sich heraus, dass die Visuomotorik für Kinder mit Down-Syndrom viel zu anspruchsvoll ist.

Hypothese 3

Das Übungsmaterial konzentriert sich auf Kinder im Kindergarten, die etwa 4-6 Jahre alt sind.

Diese Hypothese wurde im Verlauf der Literaturrecherche korrigiert. Den Verfasserinnen wurde klar, dass aufgrund der grossen Spannbreite betreffend Kompetenzen und Beeinträchtigungen eine Eingrenzung des Alters nicht sinnvoll wäre. Somit entschieden sich die Autorinnen gegen eine konkrete Altersangabe.

Anschliessend an die drei Hypothesen soll nun genauer auf die Fragestellung eingegangen werden.

Fragestellung:

Wodurch können sowohl Therapeuten als auch Eltern in der Förderung der Sprache und Motorik bei Kindern mit Down-Syndrom unterstützt werden?

Die fertigen Karten bieten eine Möglichkeit der Förderung von Kindern mit Down-Syndrom. Sie sind sowohl in der Therapie als auch zu Hause einsetzbar. Zudem sind sie auch sechs Hauptförderschwerpunkte ausgerichtet, die für Kinder mit Down-Syndrom oft relevant sind.

5.2 Ausblick

Aus zeitlichen Gründen wurde auf eine Evaluation der Spielideen verzichtet. Somit wurden die Karten nicht an Personen abgegeben, um die Spielideen auf Tauglichkeit zu prüfen. Es wäre demnach wünschenswert, eine Erprobung noch durchzuführen und die Karten eventuell noch anzupassen. Dies wäre auch im Rahmen einer nächsten Bachelorarbeit gut machbar.

Reflexion des Arbeitsprozesses

Das grosse Interesse und das Bedürfnis, ein in der Praxis einsetzbares Produkt für Kinder mit Down-Syndrom zu entwickeln, war während der ganzen Projektdauer sehr motivierend. Die Verfasserinnen hatten stets ein genaues Ziel vor Augen, sie konnten sich ein klares Bild davon machen, was sie in dieser Arbeit erreichen wollen.

Die Bachelorarbeit zu dritt zu schreiben hatte Vor- und Nachteile. Teilweise war es schwierig, Termine zum Recherchieren, Schreiben und Besprechen zu finden. Als grossen Vorteil empfanden es die Verfasserinnen drei Sichtweisen zu haben, wodurch sie bei Problemen schneller eine Lösung finden konnten. Der Austausch und das Diskutieren konnten in einer entspannten Atmosphäre stattfinden, wodurch viele kreative Ideen entstanden.

Durch die Kolloquien mit Christina Arn konnten die Verfasserinnen immer wieder überprüfen, ob sie sich auf dem richtigen Weg befinden und offene Fragen klären. Durch die Planung und Verteilung der einzelnen Arbeitsschritte wurde die Arbeit erleichtert, einzelne Teile wurden aufgeteilt, wodurch jede für sich arbeiten konnte. Durch die Planung blieb der Arbeitsprozess überschaubar.

Das Zusammenfügen der von den einzelnen Teilnehmerinnen verfassten Teile der Arbeit war teilweise eine Herausforderung, weil sich durch die Arbeitsaufteilung Überschneidungen nicht immer ganz vermeiden liessen.

Literaturverzeichnis

- Adams, I., Struck, V. & Tillmanns-Karus, M. (2010). *Kunterbunt um den Mund*. (9. Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Arn, C. (Speaker). (2014). *Therapie vs. Förderung*. Elternabend Down-Syndrom Intensivwoche. Oerlikon: HfH.
- Bender-Körber, B., Hochlehnert H. (2006). *Elternzentriertes Konzept zur Förderung des Spracherwerbs*. Dortmund: Borgmann Media.
- Bird, G. & Buckley, S. (2011). *Handbuch für Lehrer von Kindern mit Down-Syndrom*. (3. Auflage). Zirndorf: G&S-Verlag.
- Bloemers, W., Wisch, F. (2004). *Heilpädagogik – Glossar = Special education – glossary*. Frankfurt am Main: P. Lang.
- Buchka, M. (2005). Heilpädagogische Förderung. In Büchner, C. (Hrsg.) *Lebensspuren: Über den Zusammenklang von Erziehung und Therapie* (S. 51 – 89). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- De Gruyter, W. (1990). *Pschyrembel klinisches Wörterbuch: Mit klinischen Syndromen und Nomina Anatomica*. (256. neu bearbeitete Auflage). Berlin; New York: de Gruyter.
- Der Brockhaus (2004). *In drei Bänden*. (3. völlig neu überarbeitete Auflage). Leipzig: F.A. Brockhaus GmbH.
- Duden (2000). *Die deutsche Rechtschreibung. Band 1*. (22. Auflage). Mannheim: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG.
- Dümler, R., Jäcklein, M. (2009). *Ich sag doch Lollmops!*. (2. Auflage). München: Kösel.
- Gahr, M., Speer, C. (2013). *Pädiatrie*. Berlin Springer.
- Halder, C. (2000). *Down-Syndrom, was bedeutet das?* Lauf: Deutsches Down-Syndrom InfoCenter.
- Hansen, B. & Iven, C. (2002). *Stottern und Sprechflüssigkeit*. München: Urban und Fischer.
- Hahnenberg, U. (2013). *Das grosse Förder-Spiele-Buch: Wahrnehmung*. Dortmund: Borgmann Media.

Häusler, M. (2004). Pädagogik und Therapie: zwei Begriffe, die zusammengehören. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 4-9.

Hochschule für Heilpädagogik (HfH). (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten an der HfH. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Huch, R., Jürgens, K. D. (2007). *Mensch Körper Krankheit*. (5. Auflage). München: Urban & Fischer.

Hug, T., Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen: die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Konstanz: UVK.

Kannengieser, S. (2012). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. München: Urban & Fischer.

Katz-Bernstein N. (2002). *Gruppentherapie mit stotternden Kindern und Jugendlichen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Kobi, E. (2005). Erziehung und Therapie: Begriffe – Perspektiven – Praxis. In Büchner, C. (Hrsg.), *Lebensspuren: Über den Zusammenklang von Erziehung und Therapie* (S. 11 – 21). Luzern: Edition SZH/CSPS.

Lederhuber, H. C. (2005). *Basics Kardiologie*. (1. Auflage). München: Elsevier GmbH, Urban & Fischer.

Mittring, G. (2001). *Was geht in uns vor, wenn wir rechnen?* Marburg: Tectum Verlag.

Niehoff, D. (2011). *Basale Stimulation und Kommunikation: Methoden in Heilpädagogik und Heilerziehung*. (3. Auflage). Köln: Bildungsverlag EINS.

Peipe, S. (2003). *Crashkurs Projektmanagement*. (3. aktualisierte Auflage). Freiburg im Breisgau: Rudolf Haufe Verlag.

Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter: Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Seel, N. M. & Hanke, U. (2010). *Lernen und Behalten*. Weinheim und Basel: Beltz.

Thoenes S. (2008). *Mundmotorik-Training*. Kempen: BVK Buch Verlag Kempen GmbH.

Tietze-Fritz, P. (2011). *Entwicklungs-Lernen mit kleinen Kindern: AD(H)S und autistisches Spektrum: Denkansätze, Förderideen, therapeutische Anregungen*. Dortmund: Modernes Lernen.

Von Loh, S. (2003). *Entwicklungsstörungen bei Kindern: Medizinisches Grundwissen für pädagogische und therapeutische Berufe*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Wahrig, G., Wahrig-Burfeind, R. (2000). *Deutsches Wörterbuch*. München: Bertelsmann

Wilken E. (2008). *Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom: mit ausführlicher Darstellung des GuK-Systems*. (10. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Wilken, E. (2009). *Menschen mit Down-Syndrom in Familie, Schule und Gesellschaft: ein Ratgeber für Eltern und Fachleute*. (2. aktualisierte Auflage). Marburg: Lebenshilfe-Verlag.

Witkowski, R. (2003). *Lexikon der Syndrome und Fehlbildungen : Ursachen, Genetik und Risiken*. Berlin: Springer.

Wülker, N., Kluba, T. (2005). *Taschenlehrbuch Orthopädie und Unfallchirurgie*. Stuttgart: Thieme.

Zimmer, R. (2004). *Handbuch der Bewegungserziehung: Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis*. (14. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau 2004: Herder.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Sinneswahrnehmung: Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. (22. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau 2012: Herder.

INTERNET:

Bibliographisches Institut GmbH (2013). [02.01.2015],
<http://www.duden.de/rechtschreibung/Therapie>

Bibliographisches Institut GmbH (2013). [02.01.2015],
<http://www.duden.de/rechtschreibung/Foerderung>

DocCheck Medical Services GmbH (2014). [02.01.2015],
<http://flexikon.doccheck.com/de/Therapie>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Prozessablauf (Friedli, Gehrig und Reifler, 2014).....	4
Abbildung 2 Übersicht über die Leitfragen (Friedli, Gehrig und Reifler, 2014).....	5
Abbildung 3 Meilensteinplan (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)	6
Abbildung 4 Vierfingerfurche und Sandalenfurche (Gehrig, 2015).....	8
Abbildung 5 Beeinträchtigungen nach Geschlecht unterschieden (Wilken, 2009)	10
Abbildung 6 Erster Entwurf der Karten (Friedli, Gehrig und Reifler, 2014)	37
Abbildung 7 Endgültige Version der Karten (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015).....	39
Abbildung 8 Ene mene hüpf (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)	41
Abbildung 9 Büchercurling (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)	42
Abbildung 10 Ich schaff's (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)	43
Abbildung 11 Ich kutschier' es rum (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)	44
Abbildung 12 Der Igel im Winterschlaf (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)	45
Abbildung 13 Spuren (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015).....	46
Abbildung 14 Anschaubilder (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015).....	46
Abbildung 15 Schiff ahoi (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)	47
Abbildung 16 Mein Rücken erzählt (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)	48
Abbildung 17 Formenrätsel (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015).....	49
Abbildung 18 Über Stock und Stein (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)	50
Abbildung 19 Bällebad (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015).....	51
Abbildung 20 Ameisenrennen (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)	52
Abbildung 21 Musik in meinen Ohren (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)	52
Abbildung 22 Haufen voller Farben (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015).....	54
Abbildung 23 Was ist was? (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)	55
Abbildung 24 Ich seh' was (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015).....	56
Abbildung 25 Jetzt wird gefischt (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)	57
Abbildung 26 Lippenbilder (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015).....	58
Abbildung 27 Gummibärchenmassage (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015)	59

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Entwicklungsschritte (Wilken, 2008).....	13
Tabelle 2 Übersicht über die Spielideen und Förderziele (Friedli, Gehrig und Reifler, 2015).....	36

Anhang

1	Fragebogen an die Expertinnen.....	I
2	Experteninterview	III
	Zusammenfassendes Protokoll Experteninterview LOG.....	III
	Zusammenfassendes Protokoll Experteninterview PMT	VI
3	Mindmaps	X
4	Karten.....	XVI

Fragebogen an die Expertinnen

1. Sie arbeiten mit Kind mit Down-Syndrom. (Pause) Wo fördern sie dieses Kind?

2. Wo liegen Ihrer Meinung nach Beeinträchtigungen in der Sprach-/
Bewegungsentwicklung bei Kindern mit Down-Syndrom?

3. Bitte erzählen sie von einigen Fällen, was sie machten?

4. Gibt es Schwerpunkte, die Sie in einer Therapie mit einem Kind mit Down-Syndrom oft/
immer setzen?

→ Wir haben uns vorgestellt:

Gleichgewicht, taktil-kinästhetische Wahrnehmung, visuomotorische Koordination,
Wortschatz, phonologische Bewusstheit, Mundmotorik

Was denken Sie dazu? Sind diese Schwerpunkte sinnvoll? Haben Sie andere Vorschläge? Was
ist nicht so wichtig, was ist wichtig?

5. Manchmal gibt es Situationen, in denen ist es gut, etwas zu haben, das man einfach zücken kann. Wünschen Sie sich solches Material auch in der Therapie mit Kindern mit Down-Syndrom? Wie müsste dieses Material aussehen, dass sie es benutzen würden?

6. Wie müsste dieses Material/ Spiel aussehen, aufgebaut sein, beinhalten?

2 Experteninterview

Zusammenfassendes Protokoll Experteninterview LOG

Datum, Zeit	25. November 2014, 16 Uhr
Name	Andrea Schneider
Medium	Persönliches Gespräch, Heilpädagogische Schule, 9230 Flawil
Teilnehmer	Lea Gehrig (G), Maurine Reifler (R), Andrea Schneider (S)

Legende:

Kursiv	Interviewerinnen
Nicht kursiv	Expertin

Zeile	Sprecher	Zusammenfassendes Protokoll	Kategorie
1	R	<i>Können sie uns etwas über die Arbeit mit Kindern mit Down-Syndrom erzählen?</i>	
2	S	Die Arbeit und die Schwerpunkte sind bei den einzelnen Kindern sehr verschieden. Zum Beispiel steht bei einem Kind die Sprachentwicklung, bei einem Anderen das Sprachverständnis oder das Schlucken im Vordergrund. Was alle ein Stück weit gemeinsam haben, ist die Hypotonie.	Schwerpunkte
3	R	<i>Wo liegen ihrer Meinung nach Beeinträchtigungen bei Kindern mit Down-Syndrom?</i>	
4	S	Die Sprachentwicklung ist bei den meisten Kindern ein grosses Thema - wenn nicht sogar DAS Thema überhaupt. Verursacht aufgrund der Hypotonie. Beeinträchtigungen sind auf allen Ebenen der Sprachentwicklung zu finden. Andererseits aber auch auf der Ebene der Sensorik – der Sensomotorik.	Schwerpunkte

5	R	<i>Wie sehen Sie unsere Schwerpunkte? Haben Sie Ergänzungen?</i>	
6	S	<p>Ich schlage die Basale Kommunikation an Stelle der Mundmotorik vor.</p> <p>Mundmotorik ist für mich punktuell und spielerisch. Ich würde da tiefer gehen. Deshalb basale Kommunikation.</p> <p>Phonologische Bewusstheit würde ich nicht unbedingt streichen, aber ev. weniger gewichten. Ich habe im Moment kein Kind, bei dem ich an der phonologischen Bewusstheit arbeiten könnte. Ich stelle mir da eher so einfache Reimformen vor oder Klatschspiele, dass ihr ein wenig ins Spielerische hinein kommt. Da müsstet ihr euch jedoch wieder abgrenzen und überlegen: Was ist für uns phonologische Bewusstheit. Denn dieser Begriff alleine enthält wieder ein riesiges Spektrum.</p> <p>Den Wortschatz solltet ihr themenspezifisch erarbeiten.</p> <p>Ich fände auch eine Verbindung von Psychomotorik und Logopädie sinnvoll. Ich kann gut nebenbei noch die auditive Wahrnehmung fördern oder eine unterstützende Bewegung einfügen.</p> <p>Weiter ist die Sprache wichtig für die Bewegung und die Bewegung wichtig für die Sprache.</p> <p>Auch die Atmung finde ich ein sehr wichtiges Thema – Nasen- und Mundatmung. Ich mache auch immer wieder Atmungsübungen oder Übungen, die Atmungsvertiefend sind.</p>	<p>Schwerpunkte</p> <p>Schwerpunkte</p> <p>Schwerpunkte</p> <p>Schwerpunkte/ Anforderungen an Material</p> <p>Schwerpunkte</p>
7	R	<i>Wie müsste das Spielmaterial aussehen, aufgebaut sein?</i>	

Zusammenfassendes Protokoll Experteninterview PMT

Datum, Zeit	19. November 2014, 12.15 Uhr
Name	Madeleine Mosimann und Blanche Suter
Medium	Persönliches Gespräch, HPS Flawil, 9230 Flawil
Teilnehmer	Lea Gehrig (G), Madeleine Mosimann (M), Blanche Suter (S), Maurine Reifler (R)

Legende:

Kursiv	Interviewerinnen
Nicht kursiv	Expertinnen

Zeile	Sprecher	Zusammenfassendes Protokoll	Kategorie
1	R	<i>Was machten Sie für Erfahrungen mit Kindern mit Down-Syndrom und was für Angebote haben Sie mit ihnen schon häufig durchgeführt?</i>	
2	M/S	<p>Viele der Kinder sind eher langsam und gemächlich und eigentlich alle haben einen sehr tiefen Tonus. Daher sind Tempo und Kraftdosierung eigentlich Bestandteile vieler PMT-Stunden.</p> <p>Auch waren alle Down-Syndrom Kinder, die ich in der Stunde hatte sehr musisch. Somit hat der musische Teil auch immer einen Stellenwert in der Therapie. Wenn man die Kinder durch Musik unterstützt werden, sprechen sie wahnsinnig darauf an. So sind auch Verse und Wiederholungen sehr nützlich und wichtig.</p> <p>Es gibt auch Kinder, die sehr in sich gekehrt und stumm sind. Bei denen ist es wichtig, mit den Impulsen des Kindes mitzugehen. Man muss das, was vom Kind kommt aufgreifen, damit überhaupt Kommunikation stattfinden kann.</p>	<p>Schwerpunkte</p> <p>Schwerpunkte</p>

3	R	<i>Was sind die Therapieziele bei Kindern mit Down-Syndrom?</i>	
4	M/S	<p>Die Wahrnehmung ist ein Hauptziel der PMT. Vor allem die Eigenwahrnehmung und die Wahrnehmung von Anderen und Anderem. Diese wird hauptsächlich durch Berührung und Massage gefördert. Auch wird das Ziel des Kennenlernens des eigenen Körpers verfolgt.</p> <p>Ein weiteres wichtiges Ziel ist der Tonus, da viele Kinder einen schlaffen Tonus haben. Diesen fördern wir durch stossen und ziehen, durch Übungen auf dem Trampolin.</p> <p>Eine wichtige Methode zur Förderung der Wahrnehmung basiert auf der basalen Methode. So bewegen wir uns viel auf dem Boden (rollen, kriechen, stossen, ziehen, liegen, sich einklemmen). Dabei arbeiten wir hauptsächlich im kleinkindlichen Bewegungsbereich.</p> <p>Die Übungen brechen wir auch häufig auf das einfachste runter. So verwenden wir zum Beispiel oft Ballone statt Bälle, da diese sich langsamer fortbewegen und so die Kinder mit Down-Syndrom auch eher mal ein Erfolgserlebnis erfahren als wenn sie mit Bällen spielen. Halten und werfen ist einfacher mit Ballonen.</p>	<p>Schwerpunkte</p> <p>Schwerpunkte</p> <p>Schwerpunkte</p> <p>Schwerpunkte</p>
5	R	<p><i>Wir haben uns folgende Schwerpunkte vorgestellt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Gleichgewicht</i> - <i>Taktil-kinästhetische Wahrnehmung</i> - <i>Visuomotorische Koordination</i> <p><i>Wie ist Ihre Meinung dazu?</i></p>	
6	M/S	Das Gleichgewicht haben wir nie als Hauptziel festgelegt. Es ist zwar eine Thematik, die bei allen Kindern mit Down-Syndrom vorkommt, jedoch eher als Sekundärziel in der Stunde verpackt. Die Förderung des Gleichgewichts ist oft aus der Situation heraus entstanden.	Schwerpunkte

7	G	<i>Und jetzt auf unsere Auswahl an Schwerpunkten für die Übungssammlung bezogen – unterstützt ihr hier das Gleichgewicht als einen Hauptschwerpunkt oder seht ihr hier eher einen anderen Förderbereich als angemessen?</i>	
8	M/S	Hauptthema wäre die Stärkung des Tonus'. Dadurch würde das Gleichgewicht parallel auch gefördert. Es hängt jedoch alles zusammen. Das Gleichgewicht würden wir auf jede Fall hineinnehmen, aber auf basaler Stufe (z.B. Gewichtverlagerung im Kriechen, Robben, etc.) und eingeschlossen in andere Dinge - nicht als Hauptschwerpunkt.	Schwerpunkte Schwerpunkte
9	G	<i>Als weiteren Schwerpunkt haben wir die taktil-kinästhetische Wahrnehmung notiert. Könnt ihr diese Wahl des Schwerpunktes unterstützen?</i>	
10	M/S	Ja auf jeden Fall ist die taktil-kinästhetische Wahrnehmung wichtig.	Schwerpunkte
11	G	<i>Wie seht Ihr den Schwerpunkt der Visuomotorik?</i>	
12	M/S	Den Schwerpunkt der Visuomotorik sehen wir als weniger relevant. Viel wichtiger finden wir das Basale. Dieses ist notwendig, damit man überhaupt auf etwas aufbauen kann. Mit dem Basalen spricht ihr mehrere Kinder an als mit der Visuomotorik.	Schwerpunkte
13	R	<i>Wir wollen ein Spiel mit Bewegungs- und Sprachförderschwerpunkten erarbeiten, das in der Therapie sowie auch Zuhause angewendet werden kann. Ihr habt zu Beginn gesagt, dass ihr in der Therapiestunde stark auf das Kind eingeht. Ist diese Ideensammlung, die wir zusammenstellen wollen</i>	

		<i>denn überhaupt brauchbar als Therapeut in der Praxis? Oder ist diese Anwendung eher schwierig umsetzbar?</i>	
14	M/S	Für Eltern sinnvoll, für Therapie ebenfalls wertvoll. Man ist immer froh, wenn man wiedermal neue Inputs bekommt und etwas Neues ausprobieren kann. Auch als Variante für die Rituale, die diese Kinder immer wieder brauchen. Später dann sporadisch einsetzen.	
15	R	<i>Könntet ihr euch auch vorstellen, die Übungen den Eltern gezielt nach Hause zu geben?</i>	
16	M/S	Weniger, da alles über die Schule und die Lehrkräfte läuft. Mit den Eltern haben wir weniger Kontakt und kennen sie dadurch viel zu wenig. Wir würden eher Übungen in die Schule geben, wo sie ab und zu mal gemacht werden können.	
17	R	<i>Wie sollten die Karten eurer Meinung nach aussehen?</i>	
18	M/S	Karten sind eine gute Idee. Bilder sind wichtig, damit die Kinder eine Vorstellung davon haben, wie die Aufgabe aussieht und abläuft.	Anforderungen an Material

3 Mindmaps

Körperhaltung

Saugen

↳ was wenn das kind
noch nicht saugen kann?

Grundlage

Blasen

↳ was wenn das kind
noch nicht blasen kann

ATMUNG

Entspannungs-
übungen

Strohhalme / dick
 \ dünn

Mundschluss

Mund- &
Nasenatmung

Seifenwasser
Seifeblasen

Rumpfmuskulatur

lernen
Wortschatzaufbau

kennen

Verse

Bildkarten

Nomen
Verben
Adjektive

WORTSCHATZ

Oberbegriffe

Mit Bewegung
verknüpfen

Farben
Gemüse
Früchte

Körperteile

Gruppenspiele
Netzkampf

visuell verstärkt

einfach

nur 1 Reiz

Musik /
Rhythmus
Klatschen
Trommeln

Berührungen

Elementar

BASALE STIMULATION
& KOMMUNIKATION

keine Vorkenntnisse

Bällebad
Balane

fühlen

Atmung

Wahrnehmung

Berührung
→ sanft

Vorsprachlich

Bilder mit Mundstellungen

Tonus
(Hypotonie)

Mund- &
Nasenatmung
- summen Gaumensegel

Mundschluss

MUND MOTORIK

Lautbildung

Lippen
|
Knopf im Mund

|
Essen ohne Besteck

Zungenübungen
- links - rechts
- oben - unten

Zunge
- Gummibärchen -
massage

Beweglichkeit
Spannung

Lippenbilder
- Kussmund

Strohhalme

4 Karten

Auf den folgenden Seiten sind die fertigen Karten zu finden.

Sie sind auf A5 gedruckt und das Papier ist 300g schwer. So sind sie handlich und stabil.

ENE MENE HÜPF

Ziel: Tonus - Regulation, akustische Wahrnehmung, rhythmisches Sprechen, Tonus - Stärkung

Material: Trampolin

Durchführung: Das Kind springt auf dem Trampolin. Das Springen wird mit einem Vers begleitet.

Beispiele für Verse:

- Öpfel, Bire, Nuss, und du bisch duss. (Das Kind springt am Ende des Verses vom Trampolin.)
- A, E, I, O, U, und duss bisch du. (Das Kind springt am Ende des Verses vom Trampolin.)
- Hopp, hopp, hopp, und jez isch stopp. (Nach „stopp“ springt das Kind vom Trampolin.)

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Der Vers wird entweder von der erwachsenen Person oder vom Kind selbst gesprochen.*
- *Das Hüpfen des Kindes wird durch Trommeln, Klatschen, Rasseln etc. begleitet.*

MEIN RÜCKEN ERZÄHLT

Ziel: taktile Wahrnehmung, auditive Wahrnehmung, basale Stimulation

Material: Verschiedene Gegenstände zum Massieren

Durchführung: Das Kind legt sich auf einer bequemen Unterlage auf den Bauch. Die erwachsene Person massiert den Rücken des Kindes mit verschiedenen Materialien.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Das Kind versucht zu erraten, mit welchem Gegenstand es massiert wird.
- Zur Massage wird eine Geschichte erzählt. Beispiele dafür wären Wetter- oder Tiergeschichten, „Wir backen einen Kuchen“ oder ein Waldspaziergang auf dem Rücken.
- Es werden Tierspuren imitiert, die das Kind dem richtigen Tier zuordnen muss. Ein Vogel hinterlässt zum Beispiel nur kleine und feine Spuren, ein Elefant hingegen tritt sehr hart auf.

SPUREN

Ziel: Atmung - Blasen, Mundmotorik, kinästhetische Wahrnehmung

Material: Schachteln (ca. 10 cm hoch), Farbe, Perlen in diversen Grössen, Strohhalme, Papier

Durchführung: Zuerst wird das Papier in die Schachtel gelegt. Die Farbe kommt auf einen Teller und die Perlen werden darin gewendet. Dann werden die Kugeln auf das Papier in der Schachtel gelegt und mit dem Strohalm vorwärts gepustet. Dabei entstehen Spuren. Sobald keine Farbe mehr an den Perlen ist, werden sie erneut in der Farbe gewendet.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Statt zu blasen wird die Schachtel angehoben und gekippt. So rollen die Perlen ebenfalls über das Papier und hinterlassen Spuren.

GUMMIBÄRCHENMASSAGE

Ziel: Mundmotorik - Zungenmotorik

Material: Gummibärchen, Zahnstocher

Durchführung: Die Gummibärchen werden auf die Zahnstocher aufgespiesst. Dann wird mit der Zunge der Körper des Bärchens massiert, gestreichelt oder gepikst. Auf dem Rücken werden Kreise gezogen und der Bauch wird leicht gekitzelt. Am Schluss kann das Gummibärchen gegessen werden.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Anstelle der Gummibärchen können auch Frucht- oder Gemüsestücke verwendet werden.*

AMEISENRENNEN

Ziel: basale Stimulation, taktile Wahrnehmung

Material: Filzstift

Durchführung: Alle Mitspieler krepeln einen Ärmel hoch. Zeige- und Mittelfinger der anderen Hand sind Ameisen, die dann über den nackten Arm der anderen Person krabbeln.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Ein Mitspieler schliesst seine Augen. Auf den Unterarm dieser Person wird mit Filzstift ein kleiner Punkt gezeichnet. Die Ameisen krabbeln langsam auf diesen Punkt zu. Sobald die Person mit den geschlossenen Augen denkt, der Punkt sei erreicht, ruft sie „Stopp“ und öffnet die Augen. Nun wird geschaut, wie weit die Ameisen noch vom Punkt entfernt sind.

HAUFEN VOLLER FARBEN

Ziel: Wortschatz, Materialerfahrungen, Raumorientierung

Material: Was im Zimmer vorhanden ist

Durchführung: Das Kind wird aufgefordert, Gegenstände mit einer bestimmten Farbe im Raum zu sammeln. Diese Gegenstände werden gemeinsam benannt und zu einem Haufen zusammengetragen.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Anstelle der Farben werden Gegenstände mit einem bestimmten Anfangsbuchstaben, einer bestimmten Grösse, einer bestimmten Beschaffenheit oder einer bestimmten Form gesammelt.*
- *Das Spiel findet in Form eines Wettkampfes statt. Wer zuerst eine bestimmte Anzahl von Gegenständen gesammelt hat, gewinnt.*
- *Durch Ausschneiden von Bildern Zeitungen oder Zeitschriften wird eine Collage in einer bestimmten Farbe hergestellt.*

BÜCHERCURLING

Ziel: Tonus - Regulation, Mengenkenntnisse, Kraftdosierung

Material: Gegenstände zum Stossen, Klebeband

Durchführung: Bücher werden von einer Grundlinie aus zu einem bestimmten Punkt gestossen. Ziel ist, das Buch so nahe wie möglich an diesen Punkt heran zu stossen. Der Spieler selbst bleibt dabei hinter der Grundlinie.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Anstelle der Bücher werden schwerere oder leichtere Gegenstände verwendet.
- Mit Klebeband werden verschiedene Linien auf dem Boden eingezeichnet. Nach dem Stoss wird gezählt, wie viele Linien überquert worden sind.
- Jetzt treten die Spieler gegeneinander an: Wer kann den Gegenstand weiter stossen?
- Während des Stossens wird ein Laut (zum Beispiel [s], [a]) ausgehalten.

ICH SCHAFF'S

Ziel: Tonus - Stärkung, Wortschatz, kinästhetische Wahrnehmung

Material: Plastiksäckchen, Sand/Reis/Linsen etc.

Durchführung: Zuerst werden etwa sechs Säckchen mit Sand oder Ähnlichem gefüllt. Diese müssen dann auf den Handrücken balanciert werden. Begonnen wird mit einer Hand, später wird die Zweite dazugenommen. Von den Händen kann auf die Schultern und dann auf den Kopf gewechselt werden.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Die Körperteile, auf denen die Sandsäcke liegen, werden benannt.
- Mit den Sandsäckchen auf den Handrücken/ Schultern/ Kopf muss ein Parcours absolviert werden.

FORMENRÄTSEL

Ziel: Taktile Wahrnehmung, Formverständnis

Material: Papier, Stift

Durchführung: Es werden drei Formen auf ein Papier gezeichnet (zum Beispiel Kreis, Viereck, Strich). Das Kind hat dieses Papier vor sich, während ihm eine der drei Formen auf den Rücken gezeichnet wird. Es muss nun herausfinden, welche Form es ist.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Die Anzahl der Formen kann variiert werden – je mehr Formen oder je ähnlicher die Formen sind, desto schwieriger.
- Buchstaben oder Zahlen ersetzen die Formen und werden auf den Rücken gezeichnet.
- Das Blatt mit den Formen wird weggelassen. Jetzt muss das Kind die Form/den Buchstaben/die Zahl benennen.

ÜBER STOCK UND STEIN

Ziel: kinästhetische Wahrnehmung, Tonus - Stärkung, Gleichgewicht, Raumorientierung, Lautbildung

Material: Was im Zimmer vorhanden ist

Durchführung: Mit Material, das im Zimmer vorhanden ist, wird ein Parcours aufgestellt. Hier können Stühle, Sofas und Tische als Berge und Höhlen, Teppiche und Kissen als Inseln im Wasser, Röhren als Tunneln und aufgerollte Yogamatteln als Stege benutzt werden. Nun muss der Parcours durchlaufen werden.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Wir ahmen Tiere nach und durchlaufen den Parcours so. Zusätzlich zur Gangart des Tieres wird auch sein Geräusch imitiert.

MUSIK IN MEINEN OHREN

Ziel: basale Stimulation, Tonus - Regulation, auditive Merkfähigkeit

Material: Gegenstände, die sich zum Trommeln eignen

Durchführung: Es wird ein Rhythmus vorgeklatscht. Die andere Person muss diesen nachklatschen.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Es werden zwei verschiedene Gegenstände benutzt (zum Beispiel ein Stuhl und eine Schachtel). Auf diese wird ein Rhythmus getrommelt, der nachgemacht werden muss.*

SCHIFF AHOI

Ziel: Atmung – Saugen, Mundmotorik

Material: Gläser, Strohhalm, schwimmender Gegenstand, Wasser

Durchführung: Ein kleiner schwimmender Gegenstand wird in ein Glas voll Wasser gelegt. Dieses Schiffchen möchte gerne an Land gehen und darum muss das Wasser mit einem Strohhalm ausgetrunken werden.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Das Schiffchen ist in einem Glas ohne Wasser. Jetzt möchte es in die See stechen. Darum müssen wir mit einem Strohhalm Wasser aus einem vollen Glas ansaugen und zum leeren Glas transportieren.*

DER IGEL IM WINTERSCHLAF

Ziel: Atmung – Blasen, Mundmotorik

Material: Papier, Strohhalme, Igelbild
Linsen, Reis, Schere

Durchführung: Aus Papier werden kleinen Schnipsel gerissen und auf dem Tisch verteilt. In die Mitte wird das Bild eines Igels gelegt. Jeder Mitspieler bekommt einen Strohhalm. Damit müssen die Schnipsel in die Mitte des Tisches geblasen werden. Ziel ist es, den Igel mit Laub zuzudecken, sodass er schlafen kann.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Um das Blasen zu trainieren: Mit dem Strohhalm wird in ein Becken mit Seifenwasser gepustet, sodass Seifenblasen entstehen.*
- *Die Schnipsel werden vor dem Spiel mit einer Schere zugeschnitten.*
- *Die Papierfetzen werden durch Linsen, Reiskörner oder Ähnliches ersetzt.*

WAS IST WAS?

Ziel: Wortschatz, basale Stimulation

Material: Filzstifte, Papier
Sandsäckchen

Durchführung: Eine Person legt sich auf ein grosses Papier.
Dann werden ihre Umrisse mit Filzstift nachgefahren. Anschliessend werden die Körperteile gemeinsam benannt.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Anstelle des ganzen Körpers kann auch nur die Hand, der Fuss, der Kopf etc. nachgefahren werden.*
- *Durch Auflegen von Sandsäckchen auf Körperteile des Kindes können diese noch einmal bewusst gemacht werden. So kann das Kind den Ort des aufgelegten Sandsäckchens auf dem Bild zeigen.*

LIPPENBILDER

Ziel: Mundmotorik – Lippenmotorik, Lautbildung

Material: Lippenstift/Wasserfarbe, Papier

Durchführung: Zu Beginn werden die Lippen mit Lippenstift oder mit Wasserfarbe bemalt. Dann werden verschiedene Lippenabdrücke auf ein Papier gepresst. Die Form der Lippen kann beliebig verändert werden.

Veränderungsmöglichkeit:

- *Durch die Abdrücke werden verschiedene Sujets gestaltet (zum Beispiel ein Baum oder eine Sonne).*
- *Es werden Linien auf ein Papier gezeichnet. Entlang dieser Linien werden Lippenabdrücke angebracht.*
- *Gemeinsam wird ein bestimmter Buchstabe festgelegt und laut ausgesprochen. Dann wird die Lippenstellung, die zur Äusserung dieses Buchstabens benötigt wird, auf das Papier gedruckt.*

JETZT WIRD GEFISCHT

Ziel: Mundmotorik, Tonus - Stärkung, Visuomotorik

Material: Knöpfe, Schnur, Magnet, Fische, Büroklammern
Kugelschreiber, Flasche

Durchführung: An einem Ende der Schnur wird der Knopf, am anderen Ende der Magnet befestigt. Dann wird der Knopf mit den Lippen (nicht mit den Zähnen) festgehalten. Die Schnur mit dem Magnet hängt aus dem Mund. Nun müssen die Papierfische, die mit einer Büroklammer versehen sind, „gefangen“ werden.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *An beide Enden der Schnur wird ein Knopf befestigt. So kann ein Seilziehen veranstaltet werden, bei dem zwei Spieler gegeneinander antreten.*
- *Anstelle des Magnets wird ein Kugelschreiber an die Schnur gebunden. Dieser muss dann in einer Flasche versenkt werden.*

ICH SEH' WAS

Ziel: Wortschatz, Raumorientierung, Materialerfahrung

Material: Was im Zimmer vorhanden ist

Durchführung: Alle Mitspieler setzen sich zusammen. Die erste Person beginnt und wählt sich einen Gegenstand aus dem Raum aus, ohne den Mitspielern zu verraten, um welche Gegenstand es sich dabei handelt. Dann wird folgender Spruch, passend zur Farbe, aufgesagt: „Ich gse öpis, wo du nöd ggesch, und da isch [hier die Farbe des gewählten Gegenstandes ergänzen]“. Die Mitspieler müssen den Gegenstand erraten und benennen.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Sobald der beschriebene Gegenstand erraten wird, muss er von den Mitspielern angetippt werden.*
- *Anstelle der Farbe wird die Form, Grösse, Beschaffenheit oder der Anfangsbuchstabe beschrieben.*

BÄLLEBAD

Ziel: basale Stimulation, taktile Wahrnehmung

Material: Bälle
Ballone

Durchführung: Gemeinsam werden alle Bälle im Zimmer/ Haus eingesammelt und in die Badewanne/ Hängematte oder ein ähnliches Behältnis gelegt. Anschliessend legt sich das Kind in dieses Bällebad. Zu Beginn wird ein Ball bestimmt, der dann unter die anderen Bälle gemischt wird. Gewonnen hat, wer diesen Ball zuerst findet.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Das Bällebad wird nur zur Entspannung genutzt. Die Bälle können auch durch Ballone ersetzt werden.*

ICH KUTSCHIER‘ ES RUM

Ziel: Tonus - Regulation, kinästhetische Wahrnehmung, Gleichgewicht

Material: Gegenstände, Seil
ev. kleine Teppiche

Durchführung: Ein Gegenstand (zum Beispiel ein Stuhl oder ein Kissen) wird an ein Seil gebunden. Das Kind muss ihn dann durch einen Parcours ziehen.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Anstelle des Gegenstandes wird das Kind selbst gezogen, oder das Kind zieht eine andere Person. Die zu ziehende Person kann auf einem Teppichstück sitzen (die weiche, rutschige Seite nach unten).*
- *Das Ziehen wird von Ausrufen wie „Hopp- hopp“ oder „Rössli hüü“ begleitet.*

ANSAUGBILDER

Ziel: Atmung – Saugen, Mundmotorik

Material: Strohhalm, Papier, Weissleim, Pinsel, Seidenpapier

Durchführung: Zuerst werden aus Seidenpapier kleine Schnipsel gerissen. Diese werden dann mit einem Strohhalm angesaugt und auf einem, mit Weissleim eingepinselten Blatt verteilt.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Aus den Schnipseln werden kleine Kugeln geformt, die dann angesaugt und aufgeklebt werden.*
- *Auf das Papier wird eine Form (zum Beispiel ein Schmetterling, eine Schlange etc.) vorgezeichnet. Die Papierschnipsel füllen diese Form.*

Anhang

1	Fragebogen an die Expertinnen.....	I
2	Experteninterview	III
	Zusammenfassendes Protokoll Experteninterview LOG.....	III
	Zusammenfassendes Protokoll Experteninterview PMT.....	VI
3	Mindmaps.....	X
4	Karten.....	XVI

Fragebogen an die Expertinnen

1. Sie arbeiten mit Kind mit Down-Syndrom. (Pause) Wo fördern sie dieses Kind?

2. Wo liegen Ihrer Meinung nach Beeinträchtigungen in der Sprach-/
Bewegungsentwicklung bei Kindern mit Down-Syndrom?

3. Bitte erzählen sie von einigen Fällen, was sie machten?

4. Gibt es Schwerpunkte, die Sie in einer Therapie mit einem Kind mit Down-Syndrom oft/
immer setzen?

→ Wir haben uns vorgestellt:

Gleichgewicht, taktil-kinästhetische Wahrnehmung, visuomotorische Koordination,
Wortschatz, phonologische Bewusstheit, Mundmotorik

Was denken Sie dazu? Sind diese Schwerpunkte sinnvoll? Haben Sie andere Vorschläge? Was
ist nicht so wichtig, was ist wichtig?

5. Manchmal gibt es Situationen, in denen ist es gut, etwas zu haben, das man einfach zücken kann. Wünschen Sie sich solches Material auch in der Therapie mit Kindern mit Down-Syndrom? Wie müsste dieses Material aussehen, dass sie es benutzen würden?

6. Wie müsste dieses Material/ Spiel aussehen, aufgebaut sein, beinhalten?

2 Experteninterview

Zusammenfassendes Protokoll Experteninterview LOG

Datum, Zeit	25. November 2014, 16 Uhr
Name	Andrea Schneider
Medium	Persönliches Gespräch, Heilpädagogische Schule, 9230 Flawil
Teilnehmer	Lea Gehrig (G), Maurine Reifler (R), Andrea Schneider (S)

Legende:

Kursiv	Interviewerinnen
Nicht kursiv	Expertin

Zeile	Sprecher	Zusammenfassendes Protokoll	Kategorie
1	R	<i>Können sie uns etwas über die Arbeit mit Kindern mit Down-Syndrom erzählen?</i>	
2	S	Die Arbeit und die Schwerpunkte sind bei den einzelnen Kindern sehr verschieden. Zum Beispiel steht bei einem Kind die Sprachentwicklung, bei einem Anderen das Sprachverständnis oder das Schlucken im Vordergrund. Was alle ein Stück weit gemeinsam haben, ist die Hypotonie.	Schwerpunkte
3	R	<i>Wo liegen ihrer Meinung nach Beeinträchtigungen bei Kindern mit Down-Syndrom?</i>	
4	S	Die Sprachentwicklung ist bei den meisten Kindern ein grosses Thema - wenn nicht sogar DAS Thema überhaupt. Verursacht aufgrund der Hypotonie. Beeinträchtigungen sind auf allen Ebenen der Sprachentwicklung zu finden. Andererseits aber auch auf der Ebene der Sensorik – der Sensomotorik.	Schwerpunkte

5	R	<i>Wie sehen Sie unsere Schwerpunkte? Haben Sie Ergänzungen?</i>	
6	S	<p>Ich schlage die Basale Kommunikation an Stelle der Mundmotorik vor.</p> <p>Mundmotorik ist für mich punktuell und spielerisch. Ich würde da tiefer gehen. Deshalb basale Kommunikation.</p> <p>Phonologische Bewusstheit würde ich nicht unbedingt streichen, aber ev. weniger gewichten. Ich habe im Moment kein Kind, bei dem ich an der phonologischen Bewusstheit arbeiten könnte. Ich stelle mir da eher so einfache Reimformen vor oder Klatschspiele, dass ihr ein wenig ins Spielerische hinein kommt. Da müsstet ihr euch jedoch wieder abgrenzen und überlegen: Was ist für uns phonologische Bewusstheit. Denn dieser Begriff alleine enthält wieder ein riesiges Spektrum.</p> <p>Den Wortschatz solltet ihr themenspezifisch erarbeiten.</p> <p>Ich fände auch eine Verbindung von Psychomotorik und Logopädie sinnvoll. Ich kann gut nebenbei noch die auditive Wahrnehmung fördern oder eine unterstützende Bewegung einfügen.</p> <p>Weiter ist die Sprache wichtig für die Bewegung und die Bewegung wichtig für die Sprache.</p> <p>Auch die Atmung finde ich ein sehr wichtiges Thema – Nasen- und Mundatmung. Ich mache auch immer wieder Atmungsübungen oder Übungen, die Atmungsvertiefend sind.</p>	<p>Schwerpunkte</p> <p>Schwerpunkte</p> <p>Schwerpunkte</p> <p>Schwerpunkte/ Anforderungen an Material</p> <p>Schwerpunkte</p>
7	R	<i>Wie müsste das Spielmaterial aussehen, aufgebaut sein?</i>	

8	S	<p>Die Übungen sollte man visualisieren, denn die Kinder mit Down-Syndrom haben eine verminderte auditive Wahrnehmung. Dadurch ist das Visualisieren umso wichtiger.</p> <p>So zum Beispiel durch Piktos, Fotos, Bilder, ...</p> <p>Schützt euch und grenzt euch ab – ihr könnt nicht alles machen und abdecken. Eventuell hilft es euch dabei, wenn ihr klar definiert, welche Zielgruppe ihr erreichen wollt.</p>	<p>Anforderungen an Material</p> <p>Anforderungen an Material</p>
---	---	---	---

Zusammenfassendes Protokoll Experteninterview PMT

Datum, Zeit	19. November 2014, 12.15 Uhr
Name	Madeleine Mosimann und Blanche Suter
Medium	Persönliches Gespräch, HPS Flawil, 9230 Flawil
Teilnehmer	Lea Gehrig (G), Madeleine Mosimann (M), Blanche Suter (S), Maurine Reifler (R)

Legende:

Kursiv	Interviewerinnen
Nicht kursiv	Expertinnen

Zeile	Sprecher	Zusammenfassendes Protokoll	Kategorie
1	R	<i>Was machten Sie für Erfahrungen mit Kindern mit Down-Syndrom und was für Angebote haben Sie mit ihnen schon häufig durchgeführt?</i>	
2	M/S	<p>Viele der Kinder sind eher langsam und gemächlich und eigentlich alle haben einen sehr tiefen Tonus. Daher sind Tempo und Kraftdosierung eigentlich Bestandteile vieler PMT-Stunden.</p> <p>Auch waren alle Down-Syndrom Kinder, die ich in der Stunde hatte sehr musisch. Somit hat der musische Teil auch immer einen Stellenwert in der Therapie. Wenn man die Kinder durch Musik unterstützt werden, sprechen sie wahnsinnig darauf an. So sind auch Verse und Wiederholungen sehr nützlich und wichtig.</p> <p>Es gibt auch Kinder, die sehr in sich gekehrt und stumm sind. Bei denen ist es wichtig, mit den Impulsen des Kindes mitzugehen. Man muss das, was vom Kind kommt aufgreifen, damit überhaupt Kommunikation stattfinden kann.</p>	<p>Schwerpunkte</p> <p>Schwerpunkte</p>

3	R	Was sind die Therapieziele bei Kindern mit Down-Syndrom?	
4	M/S	<p>Die Wahrnehmung ist ein Hauptziel der PMT. Vor allem die Eigenwahrnehmung und die Wahrnehmung von Anderen und Anderem. Diese wird hauptsächlich durch Berührung und Massage gefördert. Auch wird das Ziel des Kennenlernens des eigenen Körpers verfolgt.</p> <p>Ein weiteres wichtiges Ziel ist der Tonus, da viele Kinder einen schlaffen Tonus haben. Diesen fördern wir durch stossen und ziehen, durch Übungen auf dem Trampolin.</p> <p>Eine wichtige Methode zur Förderung der Wahrnehmung basiert auf der basalen Methode. So bewegen wir uns viel auf dem Boden (rollen, kriechen, stossen, ziehen, liegen, sich einklemmen). Dabei arbeiten wir hauptsächlich im kleinkindlichen Bewegungsbereich.</p> <p>Die Übungen brechen wir auch häufig auf das einfachste runter. So verwenden wir zum Beispiel oft Ballone statt Bälle, da diese sich langsamer fortbewegen und so die Kinder mit Down-Syndrom auch eher mal ein Erfolgserlebnis erfahren als wenn sie mit Bällen spielen. Halten und werfen ist einfacher mit Ballonen.</p>	<p>Schwerpunkte</p> <p>Schwerpunkte</p> <p>Schwerpunkte</p> <p>Schwerpunkte</p>
5	R	<p>Wir haben uns folgende Schwerpunkte vorgestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichgewicht - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung - Visuomotorische Koordination <p>Wie ist Ihre Meinung dazu?</p>	
6	M/S	Das Gleichgewicht haben wir nie als Hauptziel festgelegt. Es ist zwar eine Thematik, die bei allen Kindern mit Down-Syndrom vorkommt, jedoch eher als Sekundärziel in der Stunde verpackt. Die Förderung des Gleichgewichts ist oft aus der Situation heraus entstanden.	Schwerpunkte

7	G	<i>Und jetzt auf unsere Auswahl an Schwerpunkten für die Übungssammlung bezogen – unterstützt ihr hier das Gleichgewicht als einen Hauptschwerpunkt oder seht ihr hier eher einen anderen Förderbereich als angemessen?</i>	
8	M/S	Hauptthema wäre die Stärkung des Tonus'. Dadurch würde das Gleichgewicht parallel auch gefördert. Es hängt jedoch alles zusammen. Das Gleichgewicht würden wir auf jede Fall hineinnehmen, aber auf basaler Stufe (z.B. Gewichtverlagerung im Kriechen, Robben, etc.) und eingeschlossen in andere Dinge - nicht als Hauptschwerpunkt.	Schwerpunkte Schwerpunkte
9	G	<i>Als weiteren Schwerpunkt haben wir die taktil-kinästhetische Wahrnehmung notiert. Könnt ihr diese Wahl des Schwerpunktes unterstützen?</i>	
10	M/S	Ja auf jeden Fall ist die taktil-kinästhetische Wahrnehmung wichtig.	Schwerpunkte
11	G	<i>Wie seht Ihr den Schwerpunkt der Visuomotorik?</i>	
12	M/S	Den Schwerpunkt der Visuomotorik sehen wir als weniger relevant. Viel wichtiger finden wir das Basale. Dieses ist notwendig, damit man überhaupt auf etwas aufbauen kann. Mit dem Basalen spricht ihr mehrere Kinder an als mit der Visuomotorik.	Schwerpunkte
13	R	<i>Wir wollen ein Spiel mit Bewegungs- und Sprachförderschwerpunkten erarbeiten, das in der Therapie sowie auch Zuhause angewendet werden kann. Ihr habt zu Beginn gesagt, dass ihr in der Therapiestunde stark auf das Kind eingeht. Ist diese Ideensammlung, die wir zusammenstellen wollen</i>	

		<i>denn überhaupt brauchbar als Therapeut in der Praxis? Oder ist diese Anwendung eher schwierig umsetzbar?</i>	
14	M/S	Für Eltern sinnvoll, für Therapie ebenfalls wertvoll. Man ist immer froh, wenn man wiedermal neue Inputs bekommt und etwas Neues ausprobieren kann. Auch als Variante für die Rituale, die diese Kinder immer wieder brauchen. Später dann sporadisch einsetzen.	
15	R	<i>Könntet ihr euch auch vorstellen, die Übungen den Eltern gezielt nach Hause zu geben?</i>	
16	M/S	Weniger, da alles über die Schule und die Lehrkräfte läuft. Mit den Eltern haben wir weniger Kontakt und kennen sie dadurch viel zu wenig. Wir würden eher Übungen in die Schule geben, wo sie ab und zu mal gemacht werden können.	
17	R	<i>Wie sollten die Karten eurer Meinung nach aussehen?</i>	
18	M/S	Karten sind eine gute Idee. Bilder sind wichtig, damit die Kinder eine Vorstellung davon haben, wie die Aufgabe aussieht und abläuft.	Anforderungen an Material

3 Mindmaps

Körperhaltung

Saugen

↳ was wenn das kind
noch nicht saugen kann?

Grundlage

Blasen

↳ was wenn das kind
noch nicht blasen kann

ATMUNG

Entspannungs-
übungen

Strohhalme {
 dick
 dünn

Mundschluss

Mund- &
Nasenatmung

Seifenwasser
Seifeblasen

Rumpfmuskulatur

lernen
Wortschatzaufbau

kennen

Verse

Bildkarten

WORTSCHATZ

Nomen
Verben
Adjektive

Oberbegriffe

Mit Bewegung
Verknüpfen

Farben
Gemüse
Früchte

Körperteile

Gruppenspiele
Nettkampf

visuell verstärkt

einfach

nur 1 Reiz

Musik /
Rhythmus
Klatschen
Trommeln

Berührungen

Elementar

BASALE STIMULATION
& KOMMUNIKATION

keine Vorkenntnisse

Bällebad
Ballone

fühlen

Atmung

Wahrnehmung

Berührung
→ sanft

Vorsprachlich

Bilder mit Mundstellungen

Tonus
(Hypotonie)

Mund- & Nasenatmung
- summen Gaumensegel

Mundschluss

MUND MOTORIK

Lautbildung

Lippen
|
Knopf im Mund

|
Essen ohne Besteck

Zungenübungen
- links - rechts
- oben - unten

Zunge
- Gummikärtchen -
massage

Beweglichkeit
Spannung

Lippenbilder
- kussmund

Strohhalme

4 Karten

Auf den folgenden Seiten sind die fertigen Karten zu finden.

Sie sind auf A5 gedruckt und das Papier ist 300g schwer. So sind sie handlich und stabil.

ENE MENE HÜPF

Ziel: Tonus - Regulation, akustische Wahrnehmung, rhythmisches Sprechen, Tonus - Stärkung

Material: Trampolin

Durchführung: Das Kind springt auf dem Trampolin. Das Springen wird mit einem Vers begleitet.

Beispiele für Verse:

- Öpfel, Bire, Nuss, und du bisch duss. (Das Kind springt am Ende des Verses vom Trampolin.)
- A, E, I, O, U, und duss bisch du. (Das Kind springt am Ende des Verses vom Trampolin.)
- Hopp, hopp, hopp, und jez isch stopp. (Nach „stopp“ springt das Kind vom Trampolin.)

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Der Vers wird entweder von der erwachsenen Person oder vom Kind selbst gesprochen.*
- *Das Hüpfen des Kindes wird durch Trommeln, Klatschen, Rasseln etc. begleitet.*

MEIN RÜCKEN ERZÄHLT

Ziel: taktile Wahrnehmung, auditive Wahrnehmung, basale Stimulation

Material: Verschiedene Gegenstände zum Massieren

Durchführung: Das Kind legt sich auf einer bequemen Unterlage auf den Bauch. Die erwachsene Person massiert den Rücken des Kindes mit verschiedenen Materialien.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Das Kind versucht zu erraten, mit welchem Gegenstand es massiert wird.
- Zur Massage wird eine Geschichte erzählt. Beispiele dafür wären Wetter- oder Tiergeschichten, „Wir backen einen Kuchen“ oder ein Waldspaziergang auf dem Rücken.
- Es werden Tierspuren imitiert, die das Kind dem richtigen Tier zuordnen muss. Ein Vogel hinterlässt zum Beispiel nur kleine und feine Spuren, ein Elefant hingegen tritt sehr hart auf.

SPUREN

Ziel: Atmung - Blasen, Mundmotorik, kinästhetische Wahrnehmung

Material: Schachteln (ca. 10 cm hoch), Farbe, Perlen in diversen Grössen, Strohhalme, Papier

Durchführung: Zuerst wird das Papier in die Schachtel gelegt. Die Farbe kommt auf einen Teller und die Perlen werden darin gewendet. Dann werden die Kugeln auf das Papier in der Schachtel gelegt und mit dem Strohalm vorwärts gepustet. Dabei entstehen Spuren. Sobald keine Farbe mehr an den Perlen ist, werden sie erneut in der Farbe gewendet.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Statt zu blasen wird die Schachtel angehoben und gekippt. So rollen die Perlen ebenfalls über das Papier und hinterlassen Spuren.

GUMMIBÄRCHENMASSAGE

Ziel: Mundmotorik - Zungenmotorik

Material: Gummibärchen, Zahnstocher

Durchführung: Die Gummibärchen werden auf die Zahnstocher aufgespiesst. Dann wird mit der Zunge der Körper des Bärchens massiert, gestreichelt oder gepikst. Auf dem Rücken werden Kreise gezogen und der Bauch wird leicht gekitzelt. Am Schluss kann das Gummibärchen gegessen werden.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Anstelle der Gummibärchen können auch Frucht- oder Gemüsestücke verwendet werden.*

AMEISENRENNEN

Ziel: basale Stimulation, taktile Wahrnehmung

Material: Filzstift

Durchführung: Alle Mitspieler krepeln einen Ärmel hoch. Zeige- und Mittelfinger der anderen Hand sind Ameisen, die dann über den nackten Arm der anderen Person krabbeln.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Ein Mitspieler schliesst seine Augen. Auf den Unterarm dieser Person wird mit Filzstift ein kleiner Punkt gezeichnet. Die Ameisen krabbeln langsam auf diesen Punkt zu. Sobald die Person mit den geschlossenen Augen denkt, der Punkt sei erreicht, ruft sie „Stopp“ und öffnet die Augen. Nun wird geschaut, wie weit die Ameisen noch vom Punkt entfernt sind.

HAUFEN VOLLER FARBEN

Ziel: Wortschatz, Materialerfahrungen, Raumorientierung

Material: Was im Zimmer vorhanden ist

Durchführung: Das Kind wird aufgefordert, Gegenstände mit einer bestimmten Farbe im Raum zu sammeln. Diese Gegenstände werden gemeinsam benannt und zu einem Haufen zusammengetragen.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Anstelle der Farben werden Gegenstände mit einem bestimmten Anfangsbuchstaben, einer bestimmten Grösse, einer bestimmten Beschaffenheit oder einer bestimmten Form gesammelt.*
- *Das Spiel findet in Form eines Wettkampfes statt. Wer zuerst eine bestimmte Anzahl von Gegenständen gesammelt hat, gewinnt.*
- *Durch Ausschneiden von Bildern Zeitungen oder Zeitschriften wird eine Collage in einer bestimmten Farbe hergestellt.*

BÜCHERCURLING

Ziel: Tonus - Regulation, Mengenkenntnisse, Kraftdosierung

Material: Gegenstände zum Stossen, Klebeband

Durchführung: Bücher werden von einer Grundlinie aus zu einem bestimmten Punkt gestossen. Ziel ist, das Buch so nahe wie möglich an diesen Punkt heran zu stossen. Der Spieler selbst bleibt dabei hinter der Grundlinie.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Anstelle der Bücher werden schwerere oder leichtere Gegenstände verwendet.
- Mit Klebeband werden verschiedene Linien auf dem Boden eingezeichnet. Nach dem Stoss wird gezählt, wie viele Linien überquert worden sind.
- Jetzt treten die Spieler gegeneinander an: Wer kann den Gegenstand weiter stossen?
- Während des Stossens wird ein Laut (zum Beispiel [s], [a]) ausgehalten.

ICH SCHAFF'S

Ziel: Tonus - Stärkung, Wortschatz, kinästhetische Wahrnehmung

Material: Plastiksäckchen, Sand/Reis/Linsen etc.

Durchführung: Zuerst werden etwa sechs Säckchen mit Sand oder Ähnlichem gefüllt. Diese müssen dann auf den Handrücken balanciert werden. Begonnen wird mit einer Hand, später wird die Zweite dazugenommen. Von den Händen kann auf die Schultern und dann auf den Kopf gewechselt werden.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Die Körperteile, auf denen die Sandsäcke liegen, werden benannt.
- Mit den Sandsäckchen auf den Handrücken/ Schultern/ Kopf muss ein Parcours absolviert werden.

FORMENRÄTSEL

Ziel: Taktile Wahrnehmung, Formverständnis

Material: Papier, Stift

Durchführung: Es werden drei Formen auf ein Papier gezeichnet (zum Beispiel Kreis, Viereck, Strich). Das Kind hat dieses Papier vor sich, während ihm eine der drei Formen auf den Rücken gezeichnet wird. Es muss nun herausfinden, welche Form es ist.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Die Anzahl der Formen kann variiert werden – je mehr Formen oder je ähnlicher die Formen sind, desto schwieriger.
- Buchstaben oder Zahlen ersetzen die Formen und werden auf den Rücken gezeichnet.
- Das Blatt mit den Formen wird weggelassen. Jetzt muss das Kind die Form/den Buchstaben/die Zahl benennen.

ÜBER STOCK UND STEIN

Ziel: kinästhetische Wahrnehmung, Tonus - Stärkung, Gleichgewicht, Raumorientierung, Lautbildung

Material: Was im Zimmer vorhanden ist

Durchführung: Mit Material, das im Zimmer vorhanden ist, wird ein Parcours aufgestellt. Hier können Stühle, Sofas und Tische als Berge und Höhlen, Teppiche und Kissen als Inseln im Wasser, Röhren als Tunnels und aufgerollte Yogamatteln als Stege benutzt werden. Nun muss der Parcours durchlaufen werden.

Veränderungsmöglichkeiten:

- Wir ahmen Tiere nach und durchlaufen den Parcours so. Zusätzlich zur Gangart des Tieres wird auch sein Geräusch imitiert.

MUSIK IN MEINEN OHREN

Ziel: basale Stimulation, Tonus - Regulation, auditive Merkfähigkeit

Material: Gegenstände, die sich zum Trommeln eignen

Durchführung: Es wird ein Rhythmus vorgeklatscht. Die andere Person muss diesen nachklatschen.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Es werden zwei verschiedene Gegenstände benutzt (zum Beispiel ein Stuhl und eine Schachtel). Auf diese wird ein Rhythmus getrommelt, der nachgemacht werden muss.*

SCHIFF AHOI

Ziel: Atmung – Saugen, Mundmotorik

Material: Gläser, Strohhalm, schwimmender Gegenstand, Wasser

Durchführung: Ein kleiner schwimmender Gegenstand wird in ein Glas voll Wasser gelegt. Dieses Schiffchen möchte gerne an Land gehen und darum muss das Wasser mit einem Strohhalm ausgetrunken werden.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Das Schiffchen ist in einem Glas ohne Wasser. Jetzt möchte es in die See stechen. Darum müssen wir mit einem Strohhalm Wasser aus einem vollen Glas ansaugen und zum leeren Glas transportieren.*

DER IGEL IM WINTERSCHLAF

Ziel: Atmung – Blasen, Mundmotorik

Material: Papier, Strohhalme, Igelbild
Linsen, Reis, Schere

Durchführung: Aus Papier werden kleinen Schnipsel gerissen und auf dem Tisch verteilt. In die Mitte wird das Bild eines Igels gelegt. Jeder Mitspieler bekommt einen Strohhalm. Damit müssen die Schnipsel in die Mitte des Tisches geblasen werden. Ziel ist es, den Igel mit Laub zuzudecken, sodass er schlafen kann.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Um das Blasen zu trainieren: Mit dem Strohhalm wird in ein Becken mit Seifenwasser gepustet, sodass Seifenblasen entstehen.*
- *Die Schnipsel werden vor dem Spiel mit einer Schere zugeschnitten.*
- *Die Papierfetzen werden durch Linsen, Reiskörner oder Ähnliches ersetzt.*

WAS IST WAS?

Ziel: Wortschatz, basale Stimulation

Material: Filzstifte, Papier
Sandsäckchen

Durchführung: Eine Person legt sich auf ein grosses Papier.
Dann werden ihre Umrisse mit Filzstift nachgefahren. Anschliessend werden die Körperteile gemeinsam benannt.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Anstelle des ganzen Körpers kann auch nur die Hand, der Fuss, der Kopf etc. nachgefahren werden.*
- *Durch Auflegen von Sandsäckchen auf Körperteile des Kindes können diese noch einmal bewusst gemacht werden. So kann das Kind den Ort des aufgelegten Sandsäckchens auf dem Bild zeigen.*

LIPPENBILDER

Ziel: Mundmotorik – Lippenmotorik, Lautbildung

Material: Lippenstift/Wasserfarbe, Papier

Durchführung: Zu Beginn werden die Lippen mit Lippenstift oder mit Wasserfarbe bemalt. Dann werden verschiedene Lippenabdrücke auf ein Papier gepresst. Die Form der Lippen kann beliebig verändert werden.

Veränderungsmöglichkeit:

- *Durch die Abdrücke werden verschiedene Sujets gestaltet (zum Beispiel ein Baum oder eine Sonne).*
- *Es werden Linien auf ein Papier gezeichnet. Entlang dieser Linien werden Lippenabdrücke angebracht.*
- *Gemeinsam wird ein bestimmter Buchstabe festgelegt und laut ausgesprochen. Dann wird die Lippenstellung, die zur Äusserung dieses Buchstabens benötigt wird, auf das Papier gedruckt.*

JETZT WIRD GEFISCHT

Ziel: Mundmotorik, Tonus - Stärkung, Visuomotorik

Material: Knöpfe, Schnur, Magnet, Fische, Büroklammern
Kugelschreiber, Flasche

Durchführung: An einem Ende der Schnur wird der Knopf, am anderen Ende der Magnet befestigt. Dann wird der Knopf mit den Lippen (nicht mit den Zähnen) festgehalten. Die Schnur mit dem Magnet hängt aus dem Mund. Nun müssen die Papierfische, die mit einer Büroklammer versehen sind, „gefangen“ werden.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *An beide Enden der Schnur wird ein Knopf befestigt. So kann ein Seilziehen veranstaltet werden, bei dem zwei Spieler gegeneinander antreten.*
- *Anstelle des Magnets wird ein Kugelschreiber an die Schnur gebunden. Dieser muss dann in einer Flasche versenkt werden.*

ICH SEH' WAS

Ziel: Wortschatz, Raumorientierung, Materialerfahrung

Material: Was im Zimmer vorhanden ist

Durchführung: Alle Mitspieler setzen sich zusammen. Die erste Person beginnt und wählt sich einen Gegenstand aus dem Raum aus, ohne den Mitspielern zu verraten, um welche Gegenstand es sich dabei handelt. Dann wird folgender Spruch, passend zur Farbe, aufgesagt: „Ich gse öpis, wo du nöd ggesch, und da isch [hier die Farbe des gewählten Gegenstandes ergänzen]“. Die Mitspieler müssen den Gegenstand erraten und benennen.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Sobald der beschriebene Gegenstand erraten wird, muss er von den Mitspielern angetippt werden.*
- *Anstelle der Farbe wird die Form, Grösse, Beschaffenheit oder der Anfangsbuchstabe beschrieben.*

BÄLLEBAD

Ziel: basale Stimulation, taktile Wahrnehmung

Material: Bälle
Ballone

Durchführung: Gemeinsam werden alle Bälle im Zimmer/ Haus eingesammelt und in die Badewanne/ Hängematte oder ein ähnliches Behältnis gelegt. Anschliessend legt sich das Kind in dieses Bällebad. Zu Beginn wird ein Ball bestimmt, der dann unter die anderen Bälle gemischt wird. Gewonnen hat, wer diesen Ball zuerst findet.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Das Bällebad wird nur zur Entspannung genutzt. Die Bälle können auch durch Ballone ersetzt werden.*

ICH KUTSCHIER‘ ES RUM

Ziel: Tonus - Regulation, kinästhetische Wahrnehmung, Gleichgewicht

Material: Gegenstände, Seil
ev. kleine Teppiche

Durchführung: Ein Gegenstand (zum Beispiel ein Stuhl oder ein Kissen) wird an ein Seil gebunden. Das Kind muss ihn dann durch einen Parcours ziehen.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Anstelle des Gegenstandes wird das Kind selbst gezogen, oder das Kind zieht eine andere Person. Die zu ziehende Person kann auf einem Teppichstück sitzen (die weiche, rutschige Seite nach unten).*
- *Das Ziehen wird von Ausrufen wie „Hopp- hopp“ oder „Rössli hüü“ begleitet.*

ANSAUGBILDER

Ziel: Atmung – Saugen, Mundmotorik

Material: Strohhalm, Papier, Weissleim, Pinsel, Seidenpapier

Durchführung: Zuerst werden aus Seidenpapier kleine Schnipsel gerissen. Diese werden dann mit einem Strohhalm angesaugt und auf einem, mit Weissleim eingepinselten Blatt verteilt.

Veränderungsmöglichkeiten:

- *Aus den Schnipseln werden kleine Kugeln geformt, die dann angesaugt und aufgeklebt werden.*
- *Auf das Papier wird eine Form (zum Beispiel ein Schmetterling, eine Schlange etc.) vorgezeichnet. Die Papierschnipsel füllen diese Form.*

